

**MINDFULNESS (FARK'ANDALIK) TEMELLİ OKUL
UYGULAMALARININ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA ÖZ
DÜZENLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ**

Bilge Nur YURDAKUL

OCAK 2022

**MINDFULNESS (FARK'ANDALIK) TEMELLİ OKUL
UYGULAMALARININ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA ÖZ
DÜZENLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ**

**BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ**

BİLGE NUR YURDAKUL

**PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK DALINDA
YÜKSEK LİSANS DERECESESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YERİNE
GETİRİLMİŞTİR**

Bu tezdeki tüm bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak elde edildiğini ve sunulduğunu; ayrıca bu kuralların ve ilkelerin gerektirdiği şekilde, bu çalışmadan kaynaklanmayan bütün atıfları yaptığımı beyan ederim.

Ad, Soyad: Bilge Nur Yurdakul

İmza:

ÖZET

MINDFULNESS (FARK'ANDALIK) TEMELLİ OKUL UYGULAMALARININ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yurdakul, Bilge Nur

Yüksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans
Programı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. R. Bilge Uzun

Ocak 2022, 76 Sayfa

Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamaları geliştirilmiş ve geliştirilen programın okul öncesi dönem çocuklarda öz düzenleme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Buna göre, araştırma kapsamında geliştirilen 8 haftalık mindfulness temelli okul öncesi dönem okul uygulamaları, 2020-2021 eğitim öğretim yılının bahar döneminde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir devlet okulunda kolay uygulanabilir örneklem yoluyla belirlenen 60-72 ay yaş aralığında olan, 4 kız, 4 erkek toplam 8 öğrenciye uygulanmıştır. Bu araştırma, ön-test son-test modelinin kullanıldığı deneysel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Değerlendirme Ölçeği (Anne Formu)" ve "4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Değerlendirme Ölçeği (Öğretmen Formu)" kullanılmıştır. Deney grubunun annelerine ve sınıf öğretmenine, çocukları değerlendirecekleri ön-test, son-test değerlendirme formları uygulanmıştır. Veri toplama araçları ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, SPSS (The Statistical Packet for The Social Sciences) paket programı kullanılmış, Friedman Testi yöntemi uygulanmış ve daha sonra takip testi olarak Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular, geliştirilen okul uygulamalarının çocukların öz düzenleme becerileri, öz-düzenlemeye katkı sağlayan yürütücü işlevlerin dikkat ve çalışma belleği bileşenleri üzerinde etkili olduğunu

göstermektedir. Engelleyici kontrol bilişeni üzerinde ise herhangi anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bulgular, 1. hafta ile 8. hafta arasında çocukların öz düzenleme becerileri üzerinde olumlu yönde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi Dönem, Öz Düzenleme, Mindfulness

ABSTRACT

THE EFFECT OF THE MINDFULNESS-BASED SCHOOL PRACTICES ON SELF-REGULATION SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN

Yurdakul, Bilge Nur

Master's Thesis, Master's Program in Guidance and Psychological
Counselling

Thesis Supervisor: Assoc. Prof. Dr. R. Bilge Uzun

Ocak 2022, 76 Pages

This study aims to develop a mindfulness-based school practices for preschool children for 8 weeks and it examines the effects of this program on children's self-regulation abilities. The sample of this study includes 8 children who are in 60 between 72 months and 4 of them are boys and the others 4 are girls. This research applied in a public preschool which has been in Europe side of İstanbul in spring semester of 2020-2021 academic year. This research is an experimental study using the pre-test and post-test model. 2 different forms name are "Measuring Self-Regulation Skills of 4-6-Years-Old Children (Mother Form)" and "Measuring Self-Regulation Skills of 4-6-Years-Old Children (Teacher Form)" were used to collect data. To analyze data Friedman Test was used and then Wilcoxon Test was applied as a follow up test on SPSS. According to the research's results, the mindfulness-based school practices positive effect on children's self-regulation skills, attention and working memory components. The other hand, inhibitory control component was not found a significant difference. Results of the data obtained from 1st and 8th week showed that mindfulness-based school practices had positive effect on children's self-regulation abilities.

Keywords: Pre-school, Self-regulation, Mindfulness

Hayatıma yön veren Sayın Enver Yücel hocama

TEŐEKKÜR

Bu tez alıŐmasının planlanmasında, araŐtırılmasında, yürütülmesinde ve oluşumunda ilgisini, sevgisini ve desteęini esirgemeyen, engin bilgelięinden ve tecrübelerinden yararlandığım, yönlendirme ve bilgilendirmeleriyle alıŐmamı bilimsel temeller ışığında Őekillendiren sayın ve sevgili hocam Prof. Dr. R. Bilge Uzun'a sonsuz minnetimi ve teŐekkürlerimi sunarım.

Dięer komite üyelerim Dr. Seda Sara ve Dr. Özlem Őener'e deęerli katkıları ve görüşleri için teŐekkürlerimi sunarım. Tezimi gözden geçirmek için kıymetli zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok teŐekkür ederim. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, rol model olan üniversitemizin genel sekreteri Sayın Hikmet Yıldırım hocam ve yöneticim kıymetli Pervin Merdan hocama çok teŐekkür ederim.

Son olarak ise, her zaman yanımda olan hayatıma anlam katan, beni emekle ve sevgiyle yetiŐtiren aile üyelerimden, sevgili annem Nigar Aldemir'e, sevgili babam Hüseyin Yurdakul'a ve beni her daim motive eden kız kardeŐim İlay Nur Yurdakul'a yürekten teŐekkür etmek istiyorum.

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	iv
ABSTRACT.....	vi
TEŞEKKÜR.....	viii
İÇİNDEKİLER	ix
TABLolar LİSTESİ.....	xi
RESİMLER LİSTESİ	xii
KISALTMALAR LİSTESİ.....	xiii
Bölüm 1:Giriş.....	1
1.1 Problem Durumu	1
1.2 Çalışmanın Amacı	3
1.3 Araştırma Soruları	3
1.4 Çalışmanın Önemi.....	4
1.5 Tanımlar	5
Bölüm 2:Alan Yazın Taraması.....	6
2.1 Okul Öncesi Dönem Gelişim Özellikleri	6
2.2 Okul Öncesi Dönemde Öz Düzenleme	7
2.3 Öz Düzenlemenin Tanımı	8
2.4 Öz Düzenlemenin Boyutları.....	9
2.4.1 Çalışma belleği.....	9
2.4.2 Dikkat.....	9
2.4.3 Engelleyci kontrol.....	10
2.5 Öz Düzenlemenin Kuramsal Temelleri.....	11
2.5.1 Psikoanalitik kuram.	11
2.5.2 Davranışçı kuram.	11
2.5.3 Sosyal öğrenme kuramı.....	12
2.5.4 Sosyal kültürel öğrenme kuramı	13
2.5.5 Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı.....	13
2.6 Öz Düzenleme İle İlgili Araştırmalar	14
2.7 Mindfulness (Fark'andalık).....	15
2.7.1 Mindfulness (fark'andalık) kavramın tanımı.	15
2.7.2 Mindfulness (fark'andalık) becerileri.	16
2.8 Mindfulness (Fark'andalık) Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi.....	18

2.9 Çocuklarda Mindfulness (Fark'andalık)	20
2.9.1 Mindfulness (fark'andalık) uygulamalarının çocuklar üzerindeki etkileri.	21
Bölüm 3:Yöntem	23
3.1 Araştırma Modeli	23
3.2 Evren ve Katılımcılar/Çalışma Grubu	23
3.3 Verilerin Toplanması.....	23
3.3.1. Veri toplama araçları	24
3.4 Veri Toplama İşlemleri	24
3.4.1. Programın amacı.	25
3.4.2 Programın hazırlanması.	25
3.5 Veri Analiz İşlemleri	28
3.6 Sınırlamalar	28
Bölüm 4:Bulgular	29
4.1 Katılımcılara İlişkin Betimsel Analizler	29
4.2 Katılımcıların Anne ve Öğretmen Formu Puanlarına İlişkin Analizler	31
4.3 Katılımcıların Öz-Düzenleme Anne ve Öğretmen Formları Alt Boyutlarının İlk ve Son Test Puanlarına ilişkin Friedman Testi Bulguları	33
4.4 Katılımcıların Öz-Düzenleme Anne ve Öğretmen Alt Boyutlarının İlk ve Son Ölçüm Puan Farklarının Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testine İlişkin Bulgular	35
Bölüm 5:Tartışma, Sonuç ve Öneriler	37
5.1 Araştırma Sorunlarının Bulgularının Tartışılması ve Sonuç	37
5.2 Öneriler.....	42
KAYNAKÇA	44

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1. Okul Öncesi Dönemde Mindfulness Temelli Okul Uygulamaları Konu Başlıkları ve Uygulama İçerikleri	27
Tablo 2. Örnekleme İlişkin Betimleyici İstatistikler	30
Tablo 3. Anne ve Öğretmen Formlarının İlk ve Son Ölçümlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri.....	32
Tablo 4. Öz-Düzenleme Anne ve Öğretmen Formları Alt Boyutlarının İlk ve Son Test Puanlarının Friedman Testi Bulguları	34
Tablo 5. Öz-Düzenleme Anne ve Öğretmen Alt Boyutlarının İlk ve Son Ölçüm Puan Farklarının Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi Bulguları	35

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Panda Mio ile Mindfulness Kitapçığı. 26

KISALTMALAR LİSTESİ

MEB	Milli Eğitim Bakanlığı
FTSA	Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı
SPSS	Statistical Package for Social Sciences

Bölüm 1

Giriş

Bu bölümde araştırmanın problem durumu, amacı, araştırma soruları, önemi ve tanımlar yer almaktadır.

1.1 Problem Durumu

3-6 yaş arası dönemi kapsayan okul öncesi dönemin hem sağlıklı hem de nitelikli olarak geçirilmesi, çocuğun tüm yaşam yolculuğunu etkilemektedir. Okul öncesi eğitimde öğrenilen tüm yeni bilgi, beceri, tutum ve davranış, çocuğun kişiliğinin oluşmasında ve şekillenmesinde temel oluşturmaktadır. Okul öncesi dönemde çocuk; bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve fiziksel gelişim alanlarında önemli gelişimsel bir süreç yaşamaktadır ve okul öncesi dönem kişiliğin en temel zaman dilimlerini kapsamaktadır (Zembat, 1992). Okul öncesi dönemde çocuklara sunulan eğitim fırsatları, beyin gelişiminin en hızlı olduğu bu dönemde çocuğun gelişiminin desteklenmesini ve bilişsel fonksiyonlarını artmasını sağlamaktadır (Kuru Tunaşlı, 2015). Okul öncesi eğitim, çocuğun odak olduğu ve tüm ilginin üzerinde olduğu ev ortamından uzaklaşıp akranlarıyla bir arada vakit geçirdiği bir yerdir. Onlarla farklı etkinlikleri deneyimleme, hayata dair kuralları yaparak-yaşayarak öğrenme, ilgiyi ve sevgiyi paylaşma, bir grup ile birlikte hareket etme, beklemeyi ve sabretmeyi öğrenme bakımından çok geniş imkânları içermektedir (Bilgin, 2015; Hayden, 2009). Ayrıca çocuğun sosyal-duygusal gelişimini ve buna bağlı olarak sosyal-duygusal uyumunu destekleyerek sosyalleşmesine katkı sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar, erken çocukluk döneminde öğrenilen her beceri, bilgi, tutum ve davranışın çocuğun sonraki hayatında kişilik ve kimlik oluşumunu etkilediğini göstermektedir (Oktay, 2003). Okul öncesi dönem, beyin gelişimi ile beyindeki nöronlar arası sinaptik bağlantıların kurulmasının en yoğun yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun tüm gelişim alanları üzerinde güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Bu sayede çocuklar tüm gelişim alanlarında hızla yetkinleşmektedir (MEB, 2013). Bu dönem çocuğun gelişimi açısından kritik bir öneme sahiptir. Çocuğun bu dönemde öz düzenleme becerilerine sahip olması tüm gelişim alanlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Bandura, öz düzenlemeyi, bireyin deneyimler yoluyla davranışlarını yoğun bir biçimde motive etme, bilişsel işlevlerini durumlara göre çalıştırabilme ve duygularını karşılaşılan olaylara göre düzenleyebilme becerileri olarak tanımlamıştır (Bandura, 1991). Bireyin yaşadığı toplumdaki sosyal kültürel değerler ile kendi gereksinimleri arasında dengeyi kurmasına yardımcı olan bir yapı olarak ele alınan öz düzenleme becerilerini Bronson; kişinin kurallara, toplumlara, rutinelere, kültürlere, planlara ve stratejilere uymasını sağlayan yürütücü işlevlerinin gelişimi yoluyla zihinsel kapasitesini geliştirmesi olarak tanımlamaktadır (Bronson, 2000). Doğumdan başlayarak erken çocukluk döneminin sonuna kadar önemli düzeyde gelişen öz düzenleme becerileri bireyin tüm yaşamı boyunca içinde bulunacağı sosyal durumları ve ilişkileri etkilemektedir (Senemoğlu, 2018). Okul öncesi döneminde kazanılan öz düzenleme becerisi, olumlu sosyal davranışlar, okula hazır bulunuşluk, akademik başarı ve yüksek düzeyde empati kurabilme gibi süreçleri olumlu ve iyileştirici yönde etkilemektedir (McClelland ve Tominey, 2011).

Alan yazında çocuklarda öz düzenleme becerisinin geliştirilmesi için farklı programlar geliştirildiği görülmektedir. Örneğin, Kayalı (2019), okul öncesi dönem çocuklarına yönelik öz düzenleme temelli yaratıcı drama eğitimi programının çocuklarda dürtü, dikkat kontrolü ve olumlu duygu alanlarında çocukların öz düzenleme beceri düzeylerini arttırdığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, Howard, Vasseleu, Batterham ve Neilsen-Hewett (2020) tarafından geliştirilen, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik durumsal araç kiti programının çocuklarda öz düzenleme, yürütme işlevleri ve okula hazır olma düzeyleri üzerinde geliştirici bir etkisi olduğu görülmüştür.

Son yıllarda mindfulness (fark'andalık) yaklaşımı okul öncesi dönem için büyük önem taşımaktadır. Örneğin, Çollak (2018) okul öncesi dönem çocukları için geliştirdiği 8 haftalık mindfulness (fark'andalık) programında, çocukların odaklanma, sakinleşme, kendini kabul edebilme ve sevme, yardımsever olma, öz denetimli davranma düzeylerini anlamlı düzeyde arttırdığı görülmektedir. Benzer olarak, Yıldırım (2019) tarafından, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak geliştirilen mindfulness (fark'andalık) temelli yoga programı kapsamında 12 hafta boyunca yoga programına tabii tutulan çocuklarda öz-düzenleme becerilerinin yanı sıra, çalışma belleği ve olumlu duygulanım alanlarında güçlenme olduğu görülmüştür.

Mindfulness (fark'andalık), kişinin içinde bulunduğu anı kabul ederek geçmişte ya da gelecekte yaşanması planlanan deneyim, düşünce ve duyguların etkisi altında kalmaması olarak tanımlanmaktadır (Bishop ve diğerleri, 2004). Mindfulness (fark'andalık) becerisini edinen bireylerin, bir olaya ve duruma odaklanmalarının daha kolay olduğu, aynı zamanda bu kişilerin kendi zihinsel ve duygusal farkındalıklarının yüksek olduğu görülmüştür. Mindfulness (fark'andalık) düzeyi yüksek olan bireyler şimdiye odaklanmakta, zihin ve duygu durumunu kontrol altına alarak durumun gerektirdiği gibi duygularını yönlendirmede ve kabul etmekte başarılı olmaktadır (Hartman, 2010). Mindfulness (fark'andalık) uygulamaları ile çocuk yaşlarda tanışmanın etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir (Snel, 2016). Fark'andalık uygulamaları ile çocuklar hayata hazırlanmakta ve ileriki yaş dönemlerinde onlara katkı sağlayacak beceriler kazanmaktadırlar. Bu bilgiler ışığında, tüm gelişim alanlarının desteklendiği okul öncesi dönemde, mindfulness (fark'andalık) eğitiminin verilmesi, kişiliğin oluşmasında ve çoğu becerinin kazanım ve edinim sürecinde önemli bir yere sahip olacaktır.

Bu doğrultuda bu çalışma kapsamında, okul öncesi dönem yaş grubundaki çocuklara yönelik mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamaları geliştirilerek, mindfulness (fark'andalık) becerilerinin okul öncesi dönemde çocukların öz düzenleme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir.

1.2 Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarının okul öncesi dönem yaş grubundaki çocukların öz düzenleme becerilerine etkisini incelemektir.

1.3 Araştırma Soruları

Bu amaç çerçevesinde aşağıda yer alan sorulara cevap aranmıştır:

1. Mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarına katılan çocukların 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Değerlendirme Ölçeği (Anne Formu) ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

2. Mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarına katılan çocukların 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Değerlendirme Ölçeği (Öğretmen Formu) ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

1.4 Çalışmanın Önemi

Bu çalışma kapsamında, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik mindfulness (fark'andalık) becerileri ve öz düzenleme ile olan ilgisi incelenmektedir. Beyin gelişimi ile beyindeki nöronlar arası sinaptik bağlantıların kurulma hızının en yoğun yaşandığı dönem olan okul öncesi dönemde, beyin gelişimi çocuğun tüm gelişim alanları üzerinde güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Bu sayede çocuklar tüm gelişim alanlarında hızla yetkinleşmektedir (MEB, 2013). Bu dönem çocuğun gelişimi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Çocuğun okul öncesi dönemde öz düzenleme becerilerine sahip olması tüm gelişim alanlarını olumlu yönde etkilemektedir. Araştırmalar, öz düzenleme becerisinin erken yaşlarda kazanılmasının çocukların ileri dönemdeki akademik becerileri için yordayıcı olduğunu vurgulamaktadır (Blair, 2002).

Mindfulness (fark'andalık) uygulamaları ile birlikte birey, nefesini, duruşunu, bedenini, duyu organlarını, olumlu ya da olumsuz tüm duygularını, düşüncelerini kısacası var olduğu her anı işin içine katmaktadır. Ayrıca bireyin kendi duygu ve düşüncelerini fark edebilme, çevresindeki etkileşimleri görme, hayata ve kendine olan algısındaki değişimleri anlama ve ani durumlarda bilinçli tepki verme konusunda büyük destek sağlamaktadır (Kabat-Zinn, 1990). Çocukların, mindfulness (fark'andalık) uygulamaları ile duygu, düşünceler, beden ve zihin çevresinde oluşan etkinliklere katılması, mindfulness programı ile erken yaşlarda tanışması, becerileri içselleştirmeleri ve bu fark'andalık becerisini hayat boyu kullanması büyük önem taşımaktadır (Çollak, 2018).

Okul öncesi dönem çocuklar ile yürütülen mindfulness (fark'andalık) ve öz düzenleme alanında araştırmalar mevcuttur. Fakat okul öncesi dönem çocuklar ile yürütülen bu araştırma mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarının çocukların öz düzenleme becerileri üzerine etkilerini araştıran ülkemizdeki ilk

arařtırmadır. Bu sebeple bu arařtırmanın, geleceęe hazırlanan çocukların okul öncesi dönemde farkındalık kazanmalarına olanak sağlayacağı, mindfulness ve öz düzenleme becerilerinin artmasını sağlayacağı düşünölmektedir.

1.5 Tanımlar

Okul Öncesi Dönem: Okul öncesi dönem, gelişimin ve öğrenme sürecinin en yoğun yaşandığı, kazanılan deneyimlerin içselleştirilerek daha sonraki yıllara temel oluşturduğu dönemdir (Kartal, 2007).

Öz Düzenleme: Duyguları düzenleyebilme, davranışları kontrol edebilme, dikkati verebilme, bir amaca uygun olarak hareket edebilme, empati kurabilme ve iş birliği yapabilmeyi kapsayan beceridir (Aras, 2015).

Mindfulness: Fark'andalık, zihnin ve beden dikkatini şimdiki ana yönlendirmesi ve gözlemleyici içsel kabulle, yargısız olarak fark etmesi demektir. Mindfulness (fark'andalık), bedeni hissetmek, dikkati nefese odaklayabilmek, duyguları fark etmek ve duygularla kalabilme becerisidir (Kabat-Zinn, 2005).

Bölüm 2

Alan Yazın Taraması

Bu bölümde, araştırma için önemli olan ve araştırmaya temel oluşturan kavramsal ve kuramsal bilgilere yer verilmiştir.

2.1 Okul Öncesi Dönem Gelişim Özellikleri

Okul öncesi eğitim, çocukların gelişimlerinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Okul öncesi dönemin hem sağlıklı hem de nitelikli yönde geçirilmesi, çocuğun tüm yaşamını etkileyen bir süreç olarak bilinmektedir. Okul öncesi dönem, çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel ve dil gelişim alanlarında gelişim gösterdikleri önemli bir dönemdir ve kişiliğin oluştuğu en temel zaman dilimlerini kapsamaktadır (Zembat, 2012). Çocukların, gelişim ve öğrenmesinin en yoğun yaşandığı, kazanılan deneyimlerin daha sonraki yıllara temel oluşturduğu dönem okul öncesi olarak bilinmektedir. İlk altı yılı kapsayan bu dönemde gelişim alanlarının desteklenmemesi durumunda ileriki yıllarda telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğurabilmektedir (Kartal, 2007).

Okul öncesi dönemde çocuklara sunulan eğitim fırsatları, beyin gelişiminin en hızlı olduğu bu dönemde çocuğun gelişiminin desteklenmesini ve bilişsel fonksiyonlarını artmasını sağlamaktadır. Okul öncesi eğitimi dönemin özellikleri; zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve dil alanında gerçekleşen birbirine bağlı karmaşık süreçleri bilmeyi, desteklemeyi, geliştirmeyi, ihtiyaçları anlamayı ve onlara uygun eğitsel ortamı düzenleyebilmeyi gerektirmekte ve yaşamın temelini oluşturmaktadır (Turaşlı, 2014).

Okul öncesi dönemde çocuğun gelişimi birçok açıdan değerlendirilebilir, okul öncesi dönemi öğrenmenin en yoğun şekilde gerçekleştiği dönemdir. Çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerinin başlangıcı bu dönem olmakla birlikte, yetişkinlik dönemi için de önemli bir temel oluşturmaktadır (Ekici, 2010). Okul öncesi eğitim dönemi çocuğun doğumundan 6 yaşına kadar olan süreçte bilişsel,

duygusal, sosyal, kişisel, psikomotor, fiziksel, dil alanlarında destekleyici planlı bir eğitim sürecini içine alan dönemi ifade etmektedir (Turaşlı, 2014). 0-6 yaş dönemi okul öncesi eğitim dönemini içine almakla birlikte aynı zamanda insan yaşamında gelişimin hızlı bir şekilde ilerlediği zaman dilimini kapsamaktadır (Poyraz ve Dere, 2006). Aynı şekilde okul öncesi dönem kritik dönemlerin var olduğu ve çocukların davranış temellerinin yer aldığı önemli bir süreci ifade etmektedir (Trawick-Smith, 2014).

2.2 Okul Öncesi Dönemde Öz Düzenleme

Öz düzenleme mekanizmalarının gelişimi, genetik yatkınlık, erken deneyim ve yetişkinlik süreci arasındaki önemli bir bağlantı olarak kabul edilmiştir (Fonagy ve Target, 2002). Okul öncesi dönem çocuğun gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Çocuğun bu dönemde öz düzenleme becerilerine sahip olması tüm gelişim alanlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Öz düzenleme becerilerindeki yetersizlik ise çocuğun akademik başarısının düşük olması ve akranları tarafından reddedilmesi gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır (Blair, 2002). Jahromi ve Stifter (2008), öz düzenlemenin sağlıklı gelişim için erken çocukluk döneminde kazanılması gereken en temel becerilerden biri olduğunu söylemektedir. Öz düzenleme, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini bilerek kendini tanıması, duygu ve düşüncelerinin farkında olması, davranışlarını belirleyerek bu doğrultuda kendini kontrol etmesi açısından da önemlidir. Öz düzenleme becerileri düşük düzeyde olan çocuklar yaşamları boyunca öfke kontrolünü sağlayamama gibi davranış ve uyum problemi yaşayabilmektedir (Ergin, 2014).

Ayrıca çocukların öz düzenleme becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanan programların çocukların sosyal becerisini ve sosyal duygusal davranışlarını olumlu yönde etkilediği görülmektedir (Liman, 2017). Öz düzenleme becerisi yüksek olan çocukların ilkokula hazır bulunuşluğu da artmakta ve okula uyumları kolay olmaktadır. Öz düzenleme becerileri, çocukların sınıf içerisindeki kuralları göz önünde bulundurarak kurallara uymasını ve etkinliklerde sırasını beklemesini sağlamaktadır, böylece sınıf atmosferini kötü etkileyecek ve sınıf içinde istenmeyen sorunlara neden olacak olumsuz davranışları kısıtlamaktadır (Calkins ve Howse, 2004).

Çocukların öz düzenleme becerileri geliştikçe dil becerileri de gelişim göstermektedir (Karakurt, 2019). Ayrıca öz düzenleme becerileri çocuğun okul olgunluğunu da arttırmaktadır (Şamlı, 2019). Tüm bunlardan birlikte okul öncesi dönemde olumlu bir sınıf ortamı oluşturmak ve çocuğun gelişimi için öz düzenleme becerilerinin desteklenmesinin önemli olduğu söylenebilir.

2.3 Öz Düzenlemenin Tanımı

Öz düzenleme becerileri, yaşama adaptasyonun bütün yönlerini kapsarken öz düzenleme ile bireyler, doğru zamanda doğru becerileri kullanarak, tercihleri yönetmeyi ve istenmeyen uygunsuz durumlar karşısında direnmeyi öğrenmektedirler. Hayata uyum sağlayabilmek için öz düzenleme becerilerin gelişmesi gerekmektedir (Shonkoff ve Philips, 2000). Başka bir ifadeyle öz düzenleme, bireyin etki gücünü, motivasyonu, düşünce süreçleri, duygusal durumu ve davranış kalıpları üzerinde kullanmasıdır (Bandura, 1994). Öz düzenleme çocuğun amaca yönelik olarak; dikkatini odaklama ve sürdürme, dürtülerini kontrol etme, amaca yönelik olmayan uyarıyı bastırma, duygularını düzenleme, haz erteleme, davranışlarını kontrol etme ve düzenleme kapasitesini ifade etmektedir (Bodrova ve Leong, 2008).

Öz düzenleme, çocukların aktif rol aldıkları öğrenme sürecinde kendi amaçlarını belirledikleri, bu amaçlar doğrultusunda davranışlarını ve düşüncelerini düzenledikleri, kendilerini motive ederek gözlem yaptıkları bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Pintrich, 2000). Çocuklar, yaşamlarının ikinci yılından başlayarak benlik kazanmaya ve bağımsızlık göstermeye başlamaktadır. Bu artan kimlik duygusu kendilerinden istenenleri hatırlamaya başlamalarıyla birlikte davranışlarında yeni bir boyuta yol açmaktadır. Bu doğrultuda çocuklar sosyal ve sosyal olmayan durumların gereklerini değerlendirmeye ve buna göre kendi davranışlarını şekillendirmeye başlamaktadır (Kopp, 1982). Öz düzenlemenin gelişimi bireylerde çok erken yaşlarda başlayan ve çocuğun yaşının artmasıyla birlikte değişiklik gösteren bir süreçtir (Bronson, 2019).

2.4 Öz Düzenlemenin Boyutları

Yürütme işlevi olarak da bilinen davranışsal öz düzenlemenin üç temel bileşeni vardır. Bunlar; çalışma belleği, dikkat ve engelleyici kontroldür (McClelland ve Tominey, 2011).

2.4.1 Çalışma belleği. Çalışma belleği; bir görevi gerçekleştirmek için gerekli olan bilgileri, hedefleri ve stratejileri kodlamayı, sürdürmeyi ve uzun süreli bellekten almayı içeren bir sistem olarak tanımlanır (Unsworth ve Engle, 2007). Öz düzenleme ve çalışma belleğinin en az bir ortak özelliği, bir hedefin peşinden giderken bilgi işlemenin dinamik doğası olarak nitelendirilmektedir. Davranışı öz düzenlemek veya bilgiyi çalışma belleğinde aktif tutmak için, bizi bir hedefe götüren davranışları izlememiz ve dikkatimizi bu hedeften ayırmamız gerekmektedir. Aynı zamanda, takip edilen hedefle ilgili olmayan bilgilerden kaynaklanan her türlü dikkate direnmek veya reddetmek gerekmektedir. Başarılı olabilmek için genellikle planlama, aktif bellekte bir hedefi sürdürme, mevcut faaliyetlerle ilgili bilgileri değişen duruma göre güncelleme ve gerektiğinde hedefi değiştirme gibi bir dizi adımdan geçilmektedir. İnsanlar her bir adımda, hedefe ulaşmak için çelişen durumlar ile nasıl başa çıktıklarına göre farklılık göstermektedir.

Ayrıca, öz düzenleme davranışlarını önemli ölçüde iyileştirmeye veya bozmaya yardımcı olabilecek bir yetenek olan çalışma belleğinde hızlı erişim için ne kadar bilgi tutabileceğimiz konusunda da farklılık gösterilebilmektedir (Ilkowska ve Engle, 2010). Çalışma belleği ve öz düzenleme, çoğunlukla girişim veya hata düzeltme ile ilgili durumlarda bulunan önemli bireysel farklılıkları göstermektedir. Bununla birlikte çalışma belleği genel bir yapı iken, öz düzenleme daha spesifik olabilmektedir ve uyarıların belirginliğine, alaka düzeyine ve durumsal bir bağlama bağlı olabilen bir süreç olarak görülmektedir (Ilkowska ve Engle, 2010).

2.4.2 Dikkat. Dikkat; kendine özgü anatomisi, bağlantısı ve işlevleri olan bir organ sistemi olarak görülmektedir. Bebeklik ve çocukluk döneminde genellikle bu işlevlerden uyarı, yönlendirme ve yönetici dikkat ağı olmak üzere üçünün gelişimi incelenmektedir (Posner ve Fan, 2008). Dikkatin bir başka yönü, özellikle bebeklik ve erken çocukluk arasındaki geçişte öne çıkan öz düzenlemedir. Öz düzenleme, kişinin

kendi duygularını, düşüncelerini ve ya davranışlarını kontrol etme yeteneğini ifade etmektedir. Bebeklerin, hatayı tanımayı gerçekleştirdiğini göstermek mümkün olmuştur. 7 aylık bebeklerin yanlış olaylara, doğru olaylardan daha uzun süre baktıkları gözlenmiştir.

Bununla birlikte yetişkinlerde bulunan tipik davranış düzenlemesi, yani bir hatanın ardından yavaşlamak, yaklaşık 3 yaşına kadar ortaya çıkmamaktadır (Jones, Rothbarth ve Posner, 2003). Yönetici dikkat geliştikçe, çatışmalarda çocukların çözebildiği değişiklikler gözlemlenmektedir. Bir yaşına kadar olan çocuklar, güçlü, doğal veya keyfi olmayan bir eğilimi aşabilmektedir. 2 yaşındaki çocuklar mekânsal konumlar ile ilgili çatışmaları çözebilmektedir; 2,5 yaşından büyük çocuklar bir eşleştirme kuralı uygulayabilir ve bir tuşa basıldığında orijinal uyarıcı yönüne uzanma eğilimini aşabilirler; 3-5 yaş arası çocuklar ise baskın tepkilerin birbiri ile olan çatışmalarını çözmeyi öğrenmektedirler. Çocukların çatışma çözme becerileri en azından 7 yaşına kadar gelişmeye devam etmektedir (Rothbart, Posner ve Kieras, 2006).

2.4.3 Engelleyici kontrol. Engelleyici kontrolün, tamamı çalışma belleğinin içeriğine yönelik üç işlevi bulunmaktadır. Bunlar; erişim, silme ve kısıtlamadır. Engelleyici kontrol, aktifleştirilmiş ancak hedef ile ilgisiz herhangi bir bilginin (fiziksel veya zihinsel ortamda tanıdık uyaranlar tarafından otomatik olarak tetiklenen) çalışma belleğine girmesini önleyerek çalışma belleğine erişimi kontrol etmektedir (Hasher, Zacks ve May, 1999).

Engelleme ayrıca, konu veya ana karakter değiştiği için (dil işlemeden örnekler kullanmak için) ilgisiz hale gelen herhangi bir bilginin etkinleştirilmesi ile birlikte bir yanlış anlama olduğu için veya hedefler değiştiği için ilgisiz herhangi bir bilginin etkinleştirilmesini silerek veya bastırarak çalışma belleğinde neyin aktif olduğunu kontrol etmektedir. Engellemenin erişim ve silme işlevleri birlikte, çalışan hafızayı ilgisiz bilgiden arındırmaya hizmet eder, böylece orada eşzamanlı olarak aktif olan öğeler birbirleri ile ilişkili olarak kalmaktadır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar sınıf kurallarına uyma davranışı sırasında engelleyici kontrol becerilerini kullanmaktadırlar (Blair ve Razza, 2007).

2.5 Öz Düzenlemenin Kuramsal Temelleri

Bu bölümde çeşitli kuramların öz düzenleme ile ilgili açıklamaları yer almaktadır. Psikanalitik kuram, davranışçı kuram, sosyal öğrenme kuramı, sosyal kültürel öğrenme kuramı ve Piaget'nin bilişsel gelişim kuramının görüşlerine yer verilmiştir.

2.5.1 Psikoanalitik kuram. Psikoanalitik kuram öz düzenlemenin duygusal ihtiyaçlar ve dürtüler sonucu geliştiğini kabul ettiği için duygusal gelişime odaklanmaktadır. Ego, zihin modelinde zihinsel mekanizmalar arasında bilincin ve davranışın uyumsal kontrolünden sorumlu olurken id, ego'nun temel dürtü ve hareket enerjisinin deposudur ve ego, id'e hizmet etmektedir. Ego, toplumun ahlaki taleplerini göz önünde bulundurarak bu dürtüleri gidermeli ve süperego gibi içselleştirmelidir (Freud, 1965). Freud (1965), öz düzenlemenin, id'in bilinçsiz dürtüleri, süperego'nun ahlaki engellemeleri ve idealleri arasında aracılık ettiği varsayılan ego alanına girmekte olduğunu söylemektedir. Freud, kimliği kişiliğin itici gücü olarak algılamaktadır.

Öz düzenleme süreçlerinin rolü ego psikologları arasında önemlidir. Freud öz düzenlemeyi, kişiliğin savaşı güçlerini kontrol eden, istekler ile baş etmek için verilen mücadele olarak tanımlamıştır. Sonrasında ego psikologları ego'nun rolünü yeniden tanımlayıp id'in dürtülerine itaat etmekten kurtarmıştır. Çocukların ego'su yeterince gelişmediği için yetişkinler gibi içgüdüsel uyarı ve dürtülerden bağımsız düşünülemez. Bu kurama göre ego'nun gücü geliştikçe çocuklarda öz düzenleme artmaktadır (Bronson, 2019).

2.5.2 Davranışçı kuram. Davranışçı teorinin kuramcıları öz düzenlemeyi öğrenilmiş öz denetim olarak kabul etmektedir. Bu öğrenme ödül olasılıkları gibi dış faktörlere bağlanabilmektedir. Bu kurama göre öz düzenleme, çocukların kazanacağı ödülleri değerlendirebilmesi, hedef seçmeyi uygun bir şekilde başarabilmesi, kendisine yönergeler verebilmesi veya kendisine verilen yönergeleri takip edebilmesi, kendi faaliyetleri arasından çevreden ödüllendirilecek veya cezalandırılacak olanları uygun olarak seçebilmesi ve bu davranışları için kendisini ödüllendirebilmesidir (Bronson, 2019).

“Çevredeki gerçek ödüller ile edinilen tecrübeler, öğrenilen tercihlere önemli katkıda bulunmaktadır. Ebeveynler, öğretmenler, akranlar medya ve diğer kaynaklardan kazara ve kasıtlı olarak yapılan harcamayla oluşan kültürel normlar ve değerler, çocuğun önceden deneyimli olduğu hem de hiç deneyimlemediği ödülleri değerlendirmesini etkileyebilmektedir” (Bronson, 2019, s. 15).

Davranışsal öz düzenleme teorisi insan davranışının öncelikle bireyin kendisi için belirlediği kişisel hedefler ve geribildirim kontrolü ile yönlendirildiğini kabul etmektedir. Hedeflerin öğrencilerin davranışlarını pekiştirdiği, faaliyetlerini yönlendirdiği ve hayatına anlam verdiği varsayılmaktadır. Bu nedenle hedeflerin eksikliği, öz düzenlemenin yetersiz olduğunu göstermektedir (Olson, 2010). Genel anlamda davranışçı öğrenme kuramcılarına göre öz düzenleme, çocuğun ödüllerin göreceli değerini ne şekilde öğrendiğini, kendine en iyi ödülleri kazandırmaya yönelik tepkileri hangi stratejilere göre geliştirdikten sonra kontrol ettiğini ele almaktadır. Kuramcılar, çevrede karşılaşılan ödül ve cezaların davranışları şekillendirdiğini savunmaktadırlar (Bronson, 2019).

2.5.3 Sosyal öğrenme kuramı. Sosyal bilişsel kuram öz yeterlik, hedefler/motivasyonlar, öz düzenleme ve duygulanım/duygu gibi bilişsel faktörler aracılığıyla bireylerin çevre ve davranışlar üzerindeki kişisel kontrol potansiyelini ortaya koymaktadır (Bandura, 2005). Öz düzenleme sistemleri, nedensel süreçlerin tam merkezinde yer almaktadır. Yalnızca çoğu dış etkenin etkilerine aracılık etmekle kalmaz, aynı zamanda amaca yönelik eylem için temel oluşturmaktadırlar. Çoğu insan davranışı, amaca yönelik olduğundan, öngörü tarafından düzenlenmektedir. İnsanlar ne yapabileceklerine dair inançlar oluşturur ve ileriye dönük eylemlerin olası sonuçlarını önceden tahmin ederek, kendileri için hedefler belirler ve istenen sonuçları üretmesi muhtemel eylem planları yapmaktadırlar. Öngörünün uygulanması ile insanlar kendilerini motive eder ve eylemlerini öngörülü bir şekilde yönlendirmektedirler (Bandura, 1991). Sosyal bilişsel kuramcılar, çocukları sosyal yaşam ile uyumlu modeller kuran aktif bilgi işlemciler olarak görmektedir (Bronson, 2019).

2.5.4 Sosyal kültürel öğrenme kuramı. Sosyal-kültürel kurama göre öz düzenleme, Vygotsky'nin kültürel olarak inşa edilmiş eserler aracılığıyla üst düzey zihinsel işlevlerin gelişimi teorisinden esinlenmektedir. Ayrıca Vygotsky, üst düzey zihinsel işlevlerin ve öz düzenlemenin geliştirilmesinde kültürün önemli olduğunu belirtmektedir (Bronson, 2019). Vygotsky, biyolojik olarak belirlenmiş temel zihinsel işlevler ile üst düzey zihinsel işlevler arasında ayırım yapmaktadır (Wertsch, 1983).

Başlangıçta yetişkinler dil, oyun, sayma sistemleri ve anımsatıcı teknikler gibi kültürel eserlerin çocuk tarafından benimsenmesine aracılık etmektedirler. Bu temel araçlar daha sonra çocuk tarafından içselleştirilir ve bunun sonucunda çocuğun üst düzey zihinsel işlevlerine ve davranışlarına aracılık etmektedir (Vema, 2017). Vygotsky'e göre dil, öz düzenleme becerisinin kazanılmasında en önemli araçtır ve çocuk dil sayesinde kendi kendine yönergeler vererek öz düzenleme becerisini geliştirmektedir (Bronson, 2019). Sözlü dil bir işaret veya araç olarak kişinin üst düzey zihinsel öz düzenleme işlevine, özellikle de kişinin amaca yönelik davranışının düzenlenmesine aracılık etmek için kullanılmaktadır (Vema, 2017).

2.5.5 Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı. Piaget, öz düzenlemenin zihne ait bir süreç olduğunu ve bu sürecin dış çevreye en uygun adaptasyonu sağlamayı amaçladığını ifade etmektedir (Bronson, 2019). Bilişsel olarak öz düzenleme üst biliş ile birlikte gelişmektedir. Çocuğun dünya hakkındaki düşüncesini düzenleyip sistematik hale getirebilmesi, diğer bakış açılarını ve diğer olası gerçekleri algılaması, kendi düşüncesini düzenleyip sistematikleştirebilme ve seçim yapabilme derecesiyle ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle bilişsel öz düzenlemeye doğru hareket, üst bilişin temelde aynı gelişmedir ve başkalarıyla işbirliğine dayalı olarak nesnelere ile fiziksel etkileşimi gerektirmektedir (Fox ve Riconscente, 2008).

Duyuşsal öz düzenleme de aynı gelişimse yolu izler; ancak başkaları ile etkileşimlere daha yakından bağlantılıdır ve nesnelere ile etkileşimler burada daha az kritik bir rol oynamaktadır (Fox ve Riconscente, 2008). Piaget'ye göre gelişim, gerçeği daha uygun olarak temsil eden daha istikrarlı zihinsel yapı ve süreçlere doğru yönelmektedir. Düşüncenin gelişimi çocuk çevresi ile iletişime girdikçe özümleme ve uyumsama gibi dengeleme süreçleri tarafından düzenlenmektedir. Duygulara ise ancak düşünce ile yön ve anlam verilmektedir. Öz düzenleme bilişsel gelişim ile

birlikte hem nitel hem de nicel olarak artmaktadır (Bronson, 2019).

2.6 Öz Düzenleme ile İlgili Araştırmalar

Çelik ve Kamaraj (2020), İstanbul il sınırları içerisinde bulunan bir üniversitesinin anaokuluna 2016-2017 eğitim-öğretim yılında devam eden toplam 28 çocuk (14 deney, 14 kontrol grubunda) ile bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmalarında Çocuk Katımlı Eğitim Programı geliştirmeyi, programı geliştirdikten sonra program uygulanan 60-72 aylık deney grubu çocuklarının öz düzenleme becerisinin program uygulanmayan 60-72 aylık kontrol grubu çocuklarından daha fazla gelişip gelişmediğini araştırmayı amaçlamışlardır. Çalışmada deney ve kontrol gruplarının oluşturulmasında seçkisiz atama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Çocuk Katımlı Eğitim Programının 60-72 aylık çocukların öz düzenleme becerisini geliştirdiği saptanmıştır. Ayrıca deney grubu çocuklarına uygulanan Çocuk Katımlı Eğitim Programının çocukların öz düzenleme becerisinin dördü/dikkat kontrolü ile olumlu duygu kontrolü alt boyutlarını geliştirdiği saptanmıştır.

McCoy, Gonzalez ve Jones (2019), Chicago Okulu Hazırlık Projesi programında bulunan 466 çocukla yürüttükleri çalışmalarında erken akademik becerilerin ve öz düzenleme becerilerinin düşük gelir seviyesinden gelen çocukların uzun vadeli gelişimlerine katkıda bulunabileceği potansiyel yolları araştırmayı amaçlamışlardır. Bu amaçla ilk veriler 18 merkezdeki 35 Head Start sınıfına devam eden 602 çocuktan 2004-2005 akademik yılında, son veriler ise 2014-2015 akademik yılında ortaokula devam eden tekrar ulaşılabilen 466 çocuktan toplanmıştır. Başlangıçta araştırmaya katılan çocukların yaş ortalaması 4,1 yıldır. Araştırma sonucunda bu programın lise notları üzerindeki etkisinin, kelime ve matematik becerilerindeki erken kazanımlarla kısmen açıklanabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca yürütücü işlev üzerindeki etkileri daha net olsa da matematik becerilerindeki erken gelişimlerin de uzun vadeli kazanımları tahmin edebileceği saptanmıştır.

Ezmeci (2019), Ankara il sınırları içerisinde bulunan iki ilçedeki anaokulu ve ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarına devam eden toplam 52 çocuk (26 deney, 26 kontrol grubunda) ve deney grubundaki çocukların 2 öğretmeni ile bir çalışma yürütmüştür. Çalışmasında 60-72 aylık olan çocuklar için Okul Öncesi Öz-Düzenleme

Programını geliřtirmeyi, programı geliřtirdikten sonra programın çocuklarda öz düzenleme, problemlili davranıř ve sosyal becerilerine etkisini belirlemeyi amaçlamıřtır. Okul Öncesi Öz-Düzenleme Programı arařtırmacı tarafından geliřtirildikten sonra yedi hafta süresince, haftada üç gün, toplam yirmi bir oturum olarak deney grubundaki çocuklara uygulanmıřtır. Arařtırma sonucunda arařtırmaya katılan tüm çocukların öz düzenleme becerisinin geliřtiđi saptanmıřtır. Analiz sonuçlarına göre deney grubundaki çocukların öz düzenleme becerilerinin kontrol grubundaki çocuklardan daha fazla geliřtiđi saptanmıřtır.

Woodward, Lu, Morris ve Healey (2017), 223 okul öncesi dönem çocuđuyla yürüttükleri çalıřmalarında çocukların öz düzenleme becerilerinde karřılařtıkları zorlukların daha sonraki dönemde ruh sađlıđı ve eđitim sorunlarındaki artış riski ile ne ölçüde iliřkili olduđunu arařtırmayı amaçlamıřlardır. Arařtırmaya katılan çocukların 110'u 32 haftadan erken dođmuřtur. Arařtırma kapsamında 2-4 yařında çocuklardan alınan öz düzenleme becerisi verileri ile çocuklar 9 yařında iken çocuklardan alınan mental sađlık ve akademik bařarı verileri incelenmiřtir. Arařtırma sonucunda, erken dođumlu çocukların tüm zaman ve ölçüm noktalarında daha düşük duygusal ve davranıřsal öz düzenlemeye sahip oldukları, yine bu çocukların 9 yařında daha fazla ruh sađlıđı problemi ve eđitimsel gecikme yařadıkları saptanmıřtır. Ayrıca davranıřsal izlemeye ek olarak çocukların öz düzenleme becerilerinin erken dönemde deđerlendirilmesinin, okul öncesi dönem çocuklarının zihinsel sađlık risklerinin erken tanılanmasını sađlayacađı belirtilmiřtir.

2.7 Mindfulness (Fark'andalık)

Bu bölümde mindfulness (fark'andalık) kavramının tanımına, mindfulness (fark'andalık) uygulamalarının tarihçesine, mindfulness becerileri ve çocuklarda mindfulness (fark'andalık) kavramına ait alan yazın çalıřmalarına yer verilmiř ve bir sonraki bölümde sunulmuřtur.

2.7.1 Mindfulness (fark'andalık) kavramın tanımı. Mindfulness (fark'andalık), nezaket, merak ve kabul gibi özellikleri içimizde taşıyarak, dikkatimizi farkında bir řekilde řimdiye odaklamak anlamına gelir. Mindfulness (fark'andalık) sayesinde geçmiř ve gelecek için endiře etmeden řu anda keyifli olarak

yaşayabileceğinizi keşfedebilirsiniz (Alidina, 2017). Mindfulness (fark'andalık), şu an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmek, bu dikkatin niteliğini fark etmek ve tüm bu fark edilenleri yargılamadan kabul etmeyi içermektedir (Atalay, 2018). Mindfulness (fark'andalık), dikkati içinde bulunulan an'a yani şimdiye bilinçli ve yargısız olarak odaklamak demektir. Yapılan şeyin ya da bulunulan yerin bilincinde olunmasını içeren derin bir fark'andalık halidir. Fark'andalığın ötesinden, fark'andalığın fazlasına ulaşan bir derinlik olarak tanımlanmaktadır (Uzun, 2020).

Temelini Doğu meditasyon geleneğinden alan mindfulness (fark'andalık) teriminin kökeni incelendiğinde 2500 yıl öncesinin Budist psikoloji dili olan "Pali" dilindeki "Sati" kelimesi olduğu görülmektedir. Buna göre, "Sati" kelimesi fark'andalık, dikkat ve hatırlama anlamlarına gelmektedir (Germer, 2005). Doğu kültüründen daha sonra mindfulness uygulamaları batı kültüründe dikkat çekerek, tartışılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır (Kabat-Zinn, 2000). Mindfulness (fark'andalık) uygulamalarında dikkati sürekli olarak nefes alışverişe, beden duruşuna, beden duyumsamalarına, duygulara ve düşüncelere odaklanmaktadır. Bu içsel deneyimler, yargılamadan ve kabullenme ile birlikte gözlemlenmektedir (Kabat-Zinn, 2009).

Fark'andalık, nefesi bir odaklanma aracı olarak kullanıp dikkati bedende o anda var olan duyumsamalara, zihinde gezinen düşüncelere ve hissedilen duygulara yargılamadan bakmak ve kabul etme becerisi olarak görülmektedir (Kabat-Zinn, 2005). Mindfulness (fark'andalık) ile birlikte dikkat içinde bulunduğu anı tüm yönleriyle gözlemleyen bir göz (Brown ve Ryan, 2003) ve sevgi içeren tutum ile anın içinde olanları anlayabilmek olarak açıklanmaktadır (Snel, 2016).

2.7.2 Mindfulness (fark'andalık) becerileri. Mindfulness süreci bazı beceriler gerektirmektedir. Bu kısımda beş temel mindfulness (fark'andalık) becerisi olarak ele alınmıştır. Bu beceriler sırasıyla yargısızlık, şimdiye odaklanmak, mesafe koymak, serbest bırakmak ve kabullenmek becerileridir. Bir sonraki bölümde bu beceriler açıklanacaktır.

2.7.2.1 Yargısızlık. İçinde bulunulan ana odaklanarak şu anda meydana gelen olayları yargılamadan gözlemlemek mindfulness (fark'andalık) kazanımı olarak görülmektedir. Bireyin, ana dair yaşadıklarını yargılayarak düşünmesi otomatik ve

bilinçli olmadan gerçekleşmektedir. Zihin, geçmiş deneyimlerimin etkisiyle bedende meydana gelen duyuları değerlendirmeye yatkındır.

Bu nedenle kişi, duygu ve düşüncelerine iyi, kötü, doğru, yanlış, olumlu ya da olumsuz şeklinde birtakım etiketlendirmelerde bulunmaktadır. İnsan beyni otomatik olarak etiketleme, yargılama eğilimindedir (Demir, 2014). Mindfulness (fark'andalık), yaşanan deneyimleri kişiye “sanki ilk defa deniyormuş” gibi deneme özgürlüğü sunmaktadır. Örneğin mindfulness (fark'andalık), sevilen bir yemeği, ilk kez keşfediyor, ilk defa yiyor, sevilen bir müziği ilk kez dinliyor gibi kişinin kendisine izin verme fırsatı sunmasıdır (Atalay, 2018).

2.7.2.2 Şimdiye odaklanmak. Geçmişte yaşanan bir sorun ya da gelecek planları çoğunlukla zihni meşgul ederek, içinde bulunulan anı yaşanma kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. İnsan zihni, geçmiş ya da geleceğe gitme eğilimindedir. Mindfulness (fark'andalık), şimdiki anın içinde sürekli bulunmayı da amaçlamamaktadır. Geçmiş ve geleceğe gitme eğiliminde olan dikkati fark ederek nazik ve şefkatli bir biçimde içerisinde bulunulan ana, şimdiki ana geri getirmeyi hedeflemektedir (Atalay, 2018).

2.7.2.3 Serbest bırakmak. Kişinin zihni, korku, kaygı, endişeye dair otomatik düşünceler üretmektedir. Bireyin kendisine dair sahip olduğu pek çok olumsuz otomatik düşünce zihnini meşgul etmektedir. Örneğin “Sevilmeyen birisiyim”, “istenmeyen birisiyim, başarısız ve yetersizim, bu sebeple yalnızım”, “hayatımda yolunda giden hiçbir şey yok”, “güzel değilim”, “yeteneksizim” gibi olumsuzluk içeren düşünceler insan zihnini büyük çoğunlukla meşgul etmektedir.

Bu düşüncelerin inandırıcılığı artmaya başladıkça beraberinde birçok problem de getirebilmektedir. Kişi, kendini kaygılı, gergin, mutsuz gibi duyguların içerisinde hisseder ve ruh hali giderek kötüleşebilmektedir. Obsesyon, panik atak, depresyon, anksiyete gibi birçok psikolojik problemin, olumsuz duygu ve düşüncelerin bastırılması ya da kaçınılmasıyla ilişkili olduğu görülmektedir. Mindfulness (fark'andalık) sayesinde bu deneyimler serbest bırakılmaktadır ve fark'andalık, kişide rahatsızlık uyandıran bu içsel deneyimlere tepkide bulunmak yerine yanıt verebilmeyi geliştirmektedir (Demir, 2014). Mindfulness (fark'andalık), kişiye rahatsızlık veren, ruh halini olumsuz yönde etkileyen içsel deneyimlere tepki vermek, onları reddetmek

yerine yanıt verebilme becerisini geliştirmektir (Ögel, 2015).

2.7.2.4 Mesafe koymak. Mindfulness (fark'andalık) sayesinde edinilen becerilerden birisi mesafe koymadır. Kişi, mindfulness (fark'andalık) becerisi ile duygularına ve düşüncelerine belirli bir mesafeden bakabilmekte, iç gözü edinebilmektedir. Mesafe koyma becerisi, bireyin zihninden geçen düşüncelerin sadece bir düşünce olduğunu, bu düşüncelerin bir parçası olmadığını fark edebilmesi; duygular, düşünceler ve kendisi arasında mesafe koyabilmeyi edinebilmesidir (Demir, 2014). Birey, her şeyin gelip geçici olduğunu görebilme becerisini kazandıkça bağlı kalınan her ne ise onunla kendisini özleştirmemesi gerektiğini anlamakta ve onlara mesafe koyabilmektedir (Atalay, 2018).

2.7.2.5 Kabullenmek. Kişiler, çoğu zaman onları rahatsız eden stres faktörlerinden kurtulmanın yolu olarak bu faktörleri ortadan kaldırmayı, kurtulmayı veya kaçmayı tercih etmektedirler. Bu şekilde olumsuz duygu ve düşünceleri yok etmek pek olası görülmemektedir. Olanları reddetmek veya bastırmak uzun sürede daha fazla psikolojik hasara, kötüye giden ruh haline sebep olmaktadır (Demir, 2014). Kabullenme becerisi, hoş gitmeyen duyguları, düşünceleri, kişileri ve olayları makul görebilmektir. Birey, bu durumlarla kurduğu ilişkiyi yeniden düzenleyerek onlara karşı tahammül geliştirebilmekte ve uzlaşabilmektedir. Kabullenme yoluyla kişi, kendinde rahatsızlık duyduğu duygu ve düşüncelerle başa çıkabilmeyi, onlara karşı bakış açısını düzenleyerek, onları misafir edebilmeyi öğrenmektedir. Mindfulness (fark'andalık), kaygı, korku ve endişe gibi olumsuz duygulara, rahatsızlık veren olumsuz durumlara yaklaşabilmek ve onları oldukları haliyle kabullenmek demektir (Demir, 2014).

2.8 Mindfulness (Fark'andalık) Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi

Mindfulness'ın temeli 2500 yıllık Budist felsefesine dayanmakta olan fakat diğer yandan günümüzde hiçbir dini ya da felsefi bir akım ile bağlantısı bulunmayan bir kavram olarak bilinmektedir. Mindfulness (fark'andalık) uygulamaları klinik alan ve gündelik yaşamda kullanılmaktadır, bilimsel açıdan destekleniyor olması fark'andalık uygulamalarını güçlü kılan faktörlerin başında gelmektedir (Atalay, 2018). Mindfulness (fark'andalık), 1960'lı yıllardan itibaren Batı ülkelerinde yaygınlaşmaya

ve psikoterapide kullanılmaya başlamıştır. Mindfulness (fark'andalık) ile ilgili akademik anlamda arařtırmalar bu gelişmeden sonra başlayarak kanıta dayalı bir psikoterapi yöntemi haline gelmiştir (Atalay, 2018).

Frey ve Totton (2016), kitaplarında ifade ettikleri Mindfulness (fark'andalık) uygulamalarının 1975 yılından itibaren tarihsel gelişimi aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

1. 1975- Thich Nhat Hanh'in kaleme aldığı *Farkındalık Mucizesi* isimli kitap yayınlanmıştır.

2. 1976- İçgörü Meditasyon Topluluğu ABD'de kurulmuştur.

3. 1979- Jon Kabat-Zinn, *Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı*'ni geliştirmiştir.

4. 1987- Joan Borysenko'nun kaleme aldığı *Beden Farkındalığı, Zihin Onarımı* isimli kitap yayınlanmıştır.

5. 1989- Ellen Langer'in kaleme aldığı *Farkındalık* isimli kitap yayınlanmıştır.

6. 1990- John Kabat-Zinn'in kaleme aldığı *Tam Felaket Bir Yaşam* isimli kitap yayınlanmıştır.

7. 1992- Meditasyon yapmanın beyindeki etkileri arařtırılmaya başlanmıştır.

8. 1994- Jon Kabat-Zinn'in kaleme aldığı *Nereye Gidersen Git, Oradasın* isimli kitap yayınlanmıştır.

9. 1997- Echart Tolle'nin kaleme aldığı *Şimdinin Gücü* isimli kitap yayınlanmıştır.

10. 2001- Bangor Üniversitesi'nde Mark Williams *Farkındalık Araştırma ve Uygulama Merkezi*'ni kurmuştur. Ayrıca Keşiş Matthieu Ricard'ın beyni ilk kez izlenmiştir.

11. 2004- Newsweek'te Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı konusunda makale yayınlanmıştır.

12. 2005- Goldie Hawn Vakfı çocuklar için MindUP programı başlatmıştır.

13. 2006- Bilinçli Yemek Merkezi açılmıştır.

14. 2007- Okullarda Mindfulness (İngiltere) ve Amerika’da Mindful Okulları (Mindful Schools) kurulmuştur. Ayrıca, Google “Kendi İçinde Ara” programı oluşturmuştur.

15. 2008- Oxford Mindfulness Merkezi kurulmuştur.

16. 2009- Christopher Germer’in kaleme aldığı *Kendine Şefkat Göstermenin Farkındalıklı Yolu* isimli kitap yayınlanmıştır.

17. 2011- Mark Williams ve Danny Penman’ın kaleme aldığı *Öfkeli Bir Dünyada Huzuru Bulmak* isimli kitap yayınlanmıştır.

18. 2012- “Nefes Alınan Bir Oda” belgeseli çekilmiştir.

19. 2013- Farkındalık ile ilgili 549 akademik araştırma makalesi yayınlanmıştır. *Sağlıklı Yeni Dünya* kitabı Ruby Wax tarafından kaleme alınmıştır. *Mindfulness* dergisi ilk kez yayınlanmıştır.

20. 2014- “Farkındalıklı Devrim” Time dergisi kapağı olmuştur. Scientific American dergisinde “Meditasyonun Nörobilimi” yayınlanmıştır.

21. 2015- *Harvard Business Review* dergisinde “Farkındalık Gerçekten Zihninizi Değiştirebilir” yayınlanmıştır.

Ayrıca, Oxford, Exeter, Bangor üniversiteleri bünyelerindeki Mindfulness Merkezi Psikoloji-Psikiyatri bölümlerine bağlı olarak yüksek lisans, eğitim ve araştırma hizmetleri vermektedir. Bangor Üniversitesi bünyesindeki Mindfulness Merkezi, Prof. Mark Williams tarafından 2001 yılında kurulmuştur. Ek olarak, UCLA, Stanford, Nottingham, Utah, New IOWA ve Castle üniversiteleri de mindfulness uygulama ve araştırma merkezleri bulunan üniversiteler arasındadır (Atalay, 2018)

2.9 Çocuklarda Mindfulness (Fark’andalık)

Tüm bireyler doğdukları andan itibaren fark’anda olma yeteneği ile dünyaya gelirler. İnsanın doğasında olan bu beceriler yaşın ilerlemesiyle bilişsel seviyenin değişmesi sonucu kaybedilebilmektedir. Bu sebeple mindfulness (fark’andalık) becerilerinin yaşamın erken dönemlerinde beceriye dönüştürülüp, uygulanabilmesinin önemi büyüktür (Brown ve Ryan, 2003). Çocuklarda

mindfulness (fark'andalık) eğitimi, tıpkı dil öğrenimi gibi ne kadar erken yaşlarda öğrenilirse o kadar iyidir gibi algılanabilmektedir. Çocukluktan itibaren öğrenilebilen ve hayatlarında yer edinilebilen bir beceri olarak görülmekte olan mindfulness, erken yaşta edinilen erken müdahale olarak adlandırılabilir (Atalay, 2018).

Çocuklar genel olarak yetişkinlerden daha yoğun bir fark'andalığa sahiptirler ve çocuk ile özdeşleşen kavramlardan biri ise tasasızlık kavramıdır. Temeli incelendiğinde bu kavram içgüdüsel bir zekâ türüdür; yoğun bir şekilde şimdiki anda olma zekâsı olarak kabul edilmektedir. Çocuklar şu anda kalabilme kapasitelerinden doğal olarak yararlanmaktadırlar (Snel, 2016). Mindfulness (fark'andalık) kavramı, bireylerin küçük yaşlardan, çocukluklarından itibaren öğrenebilecekleri ve hayatlarında yer edinebileceği bir beceri olarak görülmektedir (Ögel, 2015).

Çocuklar mindfulness (fark'andalık) uygulamaları ile nefeslerinin farkında olmayı, duygularını tanımlamayı, şimdiki anda olmayı, durabilmeyi öğrenmekte ve bu sayede otomatik pilottan çıkıp hoş olmayan durumları kabul etmeyi, duygu, düşüncelerini fark etmeyi, yaptıkları şeyleri dikkatle ve özenle yapmayı, şefkat duymayı öğrenmektedirler (Snel, 2016).

2.9.1 Mindfulness (fark'andalık) uygulamalarının çocuklar üzerindeki etkileri. Günümüzde sayıları giderek artan birçok araştırma, mindful yaklaşımının çocuklara yararlı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalar, duygusal denge, aile ilişkilerindeki kalite, direnç kapasitesi ve hem ödevler hem de öğrenmede ihtiyaç duydukları dikkat kapasitesiyle ilgili olmaktadır (Snel, 2016). Çocukların beyin gelişimi devam ettiği için çocukların öğrenme, uyum sağlama ve becerileri edinme süreçleri yetişkin beynine göre daha hızlı olduğu görülmektedir. Beyin, her zaman esneklik ya da değişebilme özelliğine sahip olsa da en esnek olduğu dönem çocukluk dönemidir. Erken yaşta başlanan mindfulness (fark'andalık) uygulamaları ile çocukların ömür boyunca sağlıklı beyin gelişimlerine temel oluşturulabilmektedir. Sahip olunan mindfulness (fark'andalık) kapasitesinin yitirilmemesi ve bu konudaki becerilerin geliştirilmesi amacıyla çocuklarla mindfulness (fark'andalık) uygulamaları yürütmek çok faydalı olabilmektedir (Yazgan, 2019).

Çocukların yetişkinler gibi yaşama dair kaygı taşımadıkları, strese sahip olmadıkları düşünülmeyle birlikte yapılan araştırmalar gelişme çağındaki beynin yoğun stresten etkilendiğini ve erken yetişkinlik döneminde etkileri süregelen bilişsel sorunlara neden olabileceğini ortaya koymaktadır (Hedges ve Woon, 2011). Stresin faktörünün beyin gelişimine zarar verdiğini bilinmektedir. Toplumda çocukların maruz kaldıkları stres miktarı düşünülecek olursa mindfulness (fark'andalık)'ın, sadece rahatlamayı ve öğrenmeyi destekleyen ek bir bilgi değil, en uygun şekilde duygusal dengeyi ve öğrenmeyi sağlayan, çocukların beyin gelişimlerini olumsuz etkenlerden koruyan ana bir yaklaşım olduğu kabul edilmektedir (Snel, 2016).

Mindfulness (fark'andalık) uygulamalarıyla birlikte çocuklar, duygu ve düşüncelerinin farkında olma, bu fark'andalık hali ile karşılaştıkları zor durumlara dürtüsel olmayan tepkiler verebilme ve bu sayede zarar görmelerine sebep olacak dürtüsel davranışlardan kaçınabilmeyi hedeflemektedir (Zelazo ve Lyons, 2012). Mindfulness (fark'andalık) uygulamalarını düzenli ve istikrarlı olarak uygulayan çocukların dikkat gelişimi üzerinde yordayıcı etkileri olduğu görülmekle birlikte mindfulness (fark'andalık) becerileri çocukların, odaklanma, dikkati sürdürme, dikkati başka bir yöne yöneltme ve kontrol geliştirmelerine yardımcı olmaktadır (Napoli, Krech ve Holley, 2005).

Dikkatin ve algılayışın geliştirilmesi zihinsel bir fark'andalığı akla getirirse de bu durum aynı zamanda kalbi bir fark'andalık olarak da değerlendirilmektedir. Çünkü bu süreç, sadece bilişsel beceriler ile değil çoklu zekâ, bilmekle ve olmakla ilgili olarak buna kendine ve başkalarına karşı nazik olmak da dâhildir böylece mindfulness (fark'andalık) eğitimi, öğrenmeyi, duygusal zekâyı ve genel anlamda mutluluğu desteklemektedir (Snel, 2016).

Bölüm 3

Yöntem

Bu bölümde araştırma modeline, evren ve katılımcılara, araştırmada kullanılan veri toplama araçlarına ve elde edilen verilerin analizinde kullanılan yöntem ve tekniklere yer verilmiştir.

3.1 Araştırma Modeli

Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamaları oluşturulmuş ve bu araştırma kapsamında oluşturulan uygulamaların yaş olarak ayları 60 ile 72 ay arasında değişen çocukların öz düzenleme becerilerine olan etkisi incelenmiştir. Araştırma, deney gruplu ön test, son test modeline dayanan deneysel bir çalışmadır.

3.2 Evren ve Katılımcılar/Çalışma Grubu

Araştırmaya ait örnekleme, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde bulunan bir belediye okulunun 5 yaş grubu sınıfında olan 4 kız, 4 erkek toplam 8 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya uygun kolay uygulanabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 8 deney (4 kız, 4 erkek) öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş olarak ayları 60 ile 72 ay arasında değişmektedir.

3.3 Verilerin Toplanması

Bu araştırma kapsamında 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Değerlendirme Ölçeği (Anne Formu) ve 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Değerlendirme Ölçeği (Öğretmen Formu) veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Veri toplama araçlarına ilişkin açıklama ve detaylar bir sonraki bölümde sunulmaktadır.

3.3.1 Veri toplama araçları

3.3.1.1 4-6 yaş çocuklarına yönelik öz-düzenleme becerileri değerlendirme ölçeği (anne formu). 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme ölçeği anne formu, Erol ve İvrendi (2018) tarafından geliştirilmiştir. Toplam 20 maddeden oluşan ölçeğe ait 4 alt boyut bulunmaktadır. Bunlar; dikkat boyutu, engelleyici kontrol (duygu), engelleyici kontrol (düşünce) ve çalışma belleğidir. Bu form, nicel veriler elde etmek amacıyla, 5’li likert tipi formatında derecelendirilmiştir ve annelerden çocukları için 8 haftalık programın başında ve sonunda formu doldurmaları istenmiştir. En yüksek 100 en düşük 20 şeklinde değerlendirilmektedir. Çocuğun puanı arttıkça öz düzenleme becerilerinin iyi olduğu yorumu yapılabilmektedir.

3.3.1.2 4-6 yaş çocuklarına yönelik öz düzenleme becerileri değerlendirme ölçeği (öğretmen formu). 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme ölçeği öğretmen formu, Erol ve İvrendi (2018) tarafından geliştirilmiştir. Toplam 22 maddeden oluşan ölçeğe ait 3 alt boyut bulunmaktadır. Bunlar; dikkat boyutu, engelleyici kontrol ve çalışma belleğidir. Bu form, nicel veriler elde etmek amacıyla, 5’li likert tipi formatında derecelendirilmiştir ve sınıf öğretmeninden her bir çocuk için 8 haftalık programın başında ve sonunda formu doldurması istenmiştir. Çocuğun ölçekten aldığı puanı arttıkça öz düzenleme becerilerinin iyi olduğu yorumu yapılabilmektedir.

3.4 Veri Toplama İşlemleri

Bu çalışma çerçevesinde okul öncesi dönem öğrencilerinin öz düzenleme ve mindfulness becerilerini geliştirmek amacı ile hazırlanan mindfulness (fark’andalık) temelli okul uygulamaları, mindfulness yaklaşımı temel alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan mindfulness temelli okul uygulamaları programının sınıf ortamında öğrencilere uygulanabilmesi adına gerekli izinler alınarak ilgili okul çalışanları ve çalışmaya katılan öğrencilere ve ailelerine gerekli bilgiler sağlanmıştır.

Çalışma, veri toplama araçlarının deney grubuna araştırmacı tarafından sınıf ortamında uygulanması yoluyla başlatılmıştır. Okul öncesinde eğitimlerine devam eden, yaşları ay olarak 60 ile 72 arasında değişmekte olan deney grubunun annelerine ve sınıf öğretmenine, çocukları değerlendirecekleri ön testler uygulanmıştır. Çalışma kapsamında, seçkisiz olarak atanan deney grubunu oluşturan öğrencilere araştırmacı

tarafından geliştirilmiş olan mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamaları haftada bir ders saati (30 dakika) olmak üzere toplam 8 hafta süresince her hafta haftada bir gün olarak uygulanmıştır. Buna göre programa dair ilk oturum 16 Nisan 2021 tarihinde, son oturum ise 4 Haziran 2021 tarihinde yapılmıştır. Çalışmaların başlamasından önce ve tamamlanmasının ardından veri toplama araçları, deney grubunun anneleri ve sınıf öğretmenine araştırmacı tarafından, çocukları değerlendirdikleri ilk ve son test olarak uygulanmıştır. Buna göre ilk test uygulamaları 30 Mart 2021 tarihinde, son test uygulamaları ise 11 Haziran 2021 tarihinde yapılmıştır.

3.4.1 Programın amacı. Mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarının temel amacı, yaşları 60 ile 72 ay arasında olan çocuklara, Mindful duruş, Mindful nefes, Mindful görme, Mindful duyumsama, duyguları tanımlamak, beden farkındalığı, odaklanma, dikkat gelişimi, iyi yüreklilik ve sakinleşme becerilerini edinimlerini sağlayarak, Mindfulness ve öz düzenleme becerilerini geliştirmelerini geliştirerek, farkındalıklarını anlamlı düzeyde arttırmayı hedeflemektir.

3.4.2 Programın hazırlanması. Araştırmacı okul öncesi döneme yönelik geliştirdiği uygulamalarla, çocukların gelişim özelliklerini, gelişimsel ihtiyaçlarını, sosyal ilişkilerini, ilgi ve isteklerini göz önünde bulundurarak uygulamaları oluşturmuş ve birçok gelişim alanını desteklemeyi hedeflenmiştir. Okul öncesi eğitimde çocuklar, farklı anlatı ve gösterilerle, somut nesnelere daha kalıcı öğrenme gerçekleştirmektedir. Bu yüzden okul öncesi dönemde kullanılacak olan her uygulamada, farklı öğretim yöntemlerinin kullanılmasının büyük önem taşımaktadır, bu doğrultuda metafor özelliği kullanarak bir karakter (Panda Mio) oluşturulmuş, kavramlar “Panda Mio” karakteri üzerinden, onun aracılığı ile çocuklara sunulmuştur. Uygulamalar oluşturulurken John Kabat Zinn tarafından geliştirilen Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı (FTSA) temel alınarak, farklı kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış ve buna göre, program 8 hafta olarak planlanmıştır. Uygulamada 8 haftayı içeren her oturumun amacı, içeriği, verilecek bilgiler, uygulanacak alıştırmaları içermektedir. Bu bilgiler ışığında araştırmacı, haftalık uygulamalar süresince kullanılmak üzere ‘Okul Öncesi Dönemde Mindfulness Temelli Okul Uygulamaları Kitapçığı’ oluşturmuştur. Mindfulness okul uygulamalarının oluşturulmasının ardından Mindfulness Temelli Okul Uygulamaları,

çalışmaya katılan öğrencilere 8 hafta süresince, haftada bir gün, bir ders saati, 30 dakika, olacak şekilde uygulanmıştır. Her oturum, bir önceki oturuma dair hatırlatmalar yapılırken her oturumun uygulama aşamasının ardından, takip eden uygulamalarda gerekli düzeltmeler yapılarak uygulamaların son şeklini alması planlanmış ve sağlanmıştır.

3.4.2.1 Okul öncesi dönemde mindfulness temelli okul uygulamaları içerikleri.

Okul öncesi dönem çocukların mindfulness ve öz düzenleme kazanımlarına yönelik hazırlanan Mindfulness Temelli Okul Uygulamaları uygulayıcı (ebeveyn/öğretmen) yönergeleri içermektedir. Bu doğrultuda hazırlanan “Panda Mio ile Mindfulness” kitapçığı 32 sayfadan oluşmaktadır, okul öncesi döneme yönelik 14 uygulama oluşturulmuştur, öğrencilerin uygulama anında veya sonrasında kullanması için hazırlanan kitapçık tasarım/etkinlik ve yönerge sayfalarından oluşmaktadır. Uygulamalar oluşturulurken ulusal ve uluslar arası kaynaklar inceledikten sonra konu başlıkları ve etkinlik içerikleri tez çalışması kapsamında oluşturulmuştur. Her uygulama için okul öncesi dönem çocukların gelişim özellikleri, gelişimsel ihtiyaçları, ilgi ve isteklerini göz önünde bulundurarak ve çocuklara mindfulness becerileri kazandırmayı hedefleyerek uygulamalar araştırmacı tarafından oluşturmuş ve birçok gelişim alanının desteklenmesi hedeflenmiştir.

Şekil 1. Panda Mio ile Mindfulness Kitapçığı.

Aşağıda Tablo 1’de, 8 haftalık uygulamalar kapsamında öğrencilere yönelik öğretilen becerilerin konu ve uygulama isimleri sunulmaktadır.

Tablo 1.

Okul Öncesi Dönemde Mindfulness Temelli Okul Uygulamaları Konu Başlıkları ve Uygulama İçerikleri

Hafta	Konu	Uygulama İsimleri
1	Mindful Duruş Mindful Nefes	1.Mindful Beden Duruşum / Mindful Olmayan Beden Duruşum 2.Ayıcık Egzersizi
2	Duygular Beden Taraması	1.Duygular Sözlüğü 2.Beden Taraması
3	Dikkati Geliştirme ve Odaklanma	1.Parmak Labirenti 2.Kurabiye Adam
4	Mindful Duyumsama	1.Üç Şey Bul
5	Sakinleşme Becerileri	1.Mutluluk Mandalam 2.Sakinleşme Çemberim
6	Anda Meditasyon	1.Fok Meditasyonu 2.Kaplumbağa Meditasyonu
7	İyi Kalplilik	1.İyi Düşünceler Balonu
8	Mindful Görme	1.Mindful Maskem 2.Hayvana ait kuyruğu bul

Mindfulness Temelli Okul Uygulamalarında bulunan uygulamalar 30 dakikalık oturumlar esnasında mindfulness egzersizlerini uygulayabilmeleri hedeflenerek oluşturulmuştur. Uygulamaya katılan öğrencilerin, mindfulness etkinliklerini oturumlardan sonra ebeveyn ve arkadaşları ile uygulamaları yönünde ödevlendirmeler ile teşvik edilmiştir. Tablo 1’de konu başlıkları ve etkinlik içerikleri paylaşılan uygulamalar tez çalışması kapsamında oluşturulmuştur. Uygulamalara ait her hakkı saklıdır, alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz.

3.5 Veri Analiz İşlemleri

Ölçme araçları ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; SPSS (The Statistical Packet for The Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Öncelikle Friedman testi uygulanmış ve daha sonra takip testi olarak Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi uygulanmıştır. Friedman ve Wilcoxon testi parametrik olmayan testlerden biridir. Friedman ve Wilcoxon testleri, eşleştirilmiş, diğer adıyla bağımlı örneklerde t testinin parametrik olmayan alternatiflerinden biridir (Çolak, 2018).

3.6 Sınırlamalar

Her araştırmada olduğu üzere bu çalışma içinde bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Araştırma kapsamında öngörülen sınırlamalar aşağıda sunulmuştur:

1. Araştırma örnekleminde çalışmaya katılan öğrenciler İstanbul'da bir devlet okulunda eğitim ve öğrenimlerini gören yaş olarak ayları 60-72 ay aralığında olan öğrencileri kapsamaktadır ve elde edilen bulgular ancak benzer gruplar ile genellenebilmektedir.

2. Araştırmada deney grubundan veri toplamak amacıyla kullanılan 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Değerlendirme Ölçeği (Anne Formu) ve 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Değerlendirme Ölçeği (Öğretmen Formu)nu oluşturan maddeler ile sınırlandırılmıştır.

3. Araştırma pandemi koşulları sebebiyle deney grubu katılımcıları ile sınırlanmaktadır.

4. Araştırma kapsamında uygulanan etkinlikler haftada 1 ders saati ile sınırlanmaktadır.

5. Araştırma ile elde edilen bulgular ışığında, araştırmanın bağımsız değişkeni olan ve araştırmacı tarafından geliştirilen okul öncesi dönemde mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamaları ile sınırlanmaktadır.

6. Araştırmada çocukların öz düzenleme becerilerinin değerlendirilme sürecinde çocukların gelişimsel hızı ve farklılıkları, ilk ve son hafta arasında yapılan 8 haftalık değerlendirme sürecini sınırlandırmaktadır.

Bölüm 4

Bulgular

Bu bölümde, okul öncesi dönem yaş grubu çocuklarına yönelik uygulanan Mindfulness Temelli Okul Uygulamaları'nın çocukların öz düzenleme becerileri üzerinde etkililiğini incelemek amacı ile kullanılan 4-6 yaş çocuklarına yönelik öz-düzenleme becerilerini değerlendirme ölçeği (anne formu) ve 4-6 yaş çocuklarına yönelik öz düzenleme becerileri değerlendirme ölçeğinden (öğretmen formu) elde edilen analizlere ilişkin bulgulara yer verilmektedir. Bu bölüm dört kısımdan oluşmaktadır. Buna göre, ilk kısımda katılımcıların betimsel özelliklerine yer verilirken, ikinci kısımda anne ve öğretmen formuna ilişkin istatistikler, üçüncü kısımda, öz-düzenleme anne ve öğretmen formlarının alt boyutlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular ve dördüncü kısımda ise öz-düzenleme anne ve öğretmen formlarının ilk ve son test ölçümünün karşılaştırılması ve farkın anlamlılığına ait bulgular aktarılmaktadır.

4.1 Katılımcılara İlişkin Betimsel Analizler

Mindfulness temelli okul uygulamalarının yaş aralığı 60-72 ay arasında olan öğrencilerinde öz düzenleme becerilerine olan etkisinin incelendiği bu çalışmada öncelikle katılımcıların betimsel analizlerine yer verilmiştir. Buna göre çalışma doğrultusunda 8 öğrenciden oluşan gruba Mindfulness temelli okul uygulamaları 8 hafta boyunca haftada bir gün bir ders saati (30 dakika) olarak uygulanmıştır. Araştırmaya, 4 kız, 4 erkek olmak üzere toplam 8 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara ilişkin betimsel analizler Tablo 2'de sunulmaktadır.

Tablo 2.

Örnekleme İlişkin Betimleyici İstatistikler

<i>Demografik Değişkenler</i>	<i>Gruplar</i>	<i>N</i>	<i>%</i>
Çocuk cinsiyet	Erkek	4	50.0
	Kız	4	50.0
Aylık gelir	20.000 TL	1	12.5
	8.000 TL	2	25.0
	9.500 TL	1	12.5
	Yanıt verilmemiş	4	50.0
Okul öncesi eğitim süresi	1	1	12.5
	2	3	37.5
	3	4	50.0
Kardeş sayısı	Kardeş yok	5	62.5
	1	1	12.5
	3	2	25.0
Anne eğitim düzeyi	İlkokul mezunu	1	12.5
	Lise mezunu	3	37.5
	Üniversite mezunu	4	50.0
Anne meslek	Ev hanımı	1	12.5
	İşçi	2	25.0
	Memur	2	25.0
	Serbest meslek	3	37.5
Baba eğitim düzeyi	Lise mezunu	4	50.0
	Üniversite mezunu	3	37.5
	Baba hayatta değil	1	12.5
Baba meslek	İşçi	2	25.0
	Memur	1	12.5
	Serbest meslek	4	50.0
	Baba hayatta değil	1	12.5
Çocuk kursa gidiyor mu?	Evet	1	12.5
	Hayır	7	87.5
Öğretmen yaşı	28	8	100.0
Öğretmenin kıdemi	9 yıl	8	100.0

Tablo 2'deki sosyodemografik deęişkenlerin daęılımını incelendięinde, arařtırmaya katılan 1 öęretmen ve 8 anne bulunmaktadır. Öęrencinin sosyodemografik deęişkenlere iliřkin bilgiler anneden alınmıř olup, öęretmenin kıdemi ve yařı bilgisi öęretmenden alınmıřtır. 8 kiřilik örneklemede, kız öęrenci sayısı 4 ve erkek öęrenci sayısı 4'tür. Ailenin aylık geliri sorusuna yanıt vermeyen 4 kiři; 8000 TL olarak belirten 2 kiři; 9500 TL olarak belirten 1 kiři ve 20000 TL olarak belirten 1 kiři bulunmaktadır. Okul öncesi eęitime 1 yıl devam eden 1 kiři; 2 yıl devam eden 3 kiři ve 3 yıl devam eden 4 kiři bulunmaktadır. Kardeři olmayan 5 kiři; 1 kardeři olan 1 kiři ve 2 kardeři olan 2 kiři bulunmaktadır. Anne eęitim düzeyi ilkokul olan 1 kiři; lise olan 3 kiři ve üniversite olan 4 kiři bulunmaktadır. Annesi ev hanımı olan 1 kiři; iřçi olan 2 kiři; memur olan 2 kiři ve serbest meslek olan 3 kiři bulunmaktadır. Baba eęitim düzeyi lise olan 4 kiři, üniversite olan 3 kiři; babası hayatta olmayan ve yanıt vermeyen 1 kiři bulunmaktadır. Baba mesleęi iřçi olan 2 kiři; memur olan 1 kiři; serbest meslek olan 4 kiři ve babası hayatta olmayan ve yanıt vermeyen 1 kiři bulunmaktadır. Okul dıřında müzik kursuna giden 1 öęrenci bulunmaktadır. Arařtırmaya katılan öęretmen 28 yařında olup kıdemi 9 yıldır.

4.2 Katılımcıların Anne ve Öęretmen Formu Puanlarına İliřkin Analizler

Çalıřma kapsamında, katılımcıların öz düzenleme becerilerini ölçmek adına anne ve öęretmen deęerlendirme formu ilk test, mindfulness temelli okul uygulamaları sonunda ise, anne ve öęretmen deęerlendirme formu son test uygulanmıřtır. Puanlarına iliřkin betimsel analizler gerçekteřirilmıřtir. Katılımcılara iliřkin betimsel tanımlayıcı analizler Tablo 3'de sunulmaktadır.

Tablo 3.

Anne ve Öğretmen Formlarının İlk ve Son Ölçümlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri

Ölçek Alt Boyutları (İlk ve Son Test)	N	\bar{X}	Ss	En az	En fazla	Persentil		
						25.	Medyan	75.
Engelleyici Kontrol Boyutu Öğretmen İlk test	8	34.75	4.400	26	39	31.75	36.00	38.00
Dikkat Boyutu Öğretmen İlk test	8	39.00	4.629	30	44	35.50	40.50	41.75
Çalışma Belleği Boyutu Öğretmen İlk test	8	22.88	2.900	17	25	20.75	24.00	25.00
Dikkat Boyutu Anne İlk test	8	23.75	4.234	15	28	21.75	24.00	27.50
Çalışma Belleği Boyutu Anne İlk test	8	22.75	1.909	20	25	20.50	23.50	24.00
Engelleyici Kontrol (Duygu) Boyutu Anne İlk test	8	21.13	2.997	15	25	19.50	22.00	22.75
Engelleyici Kontrol (Davranış) Boyutu Anne İlk test	8	13.13	2.748	9	17	10.25	14.00	14.00
Engelleyici Kontrol Boyutu Öğretmen Son test	8	35.63	4.868	26	40	32.25	38.00	39.00
Dikkat Boyutu Öğretmen Son test	8	41.88	2.642	37	45	39.75	42.50	43.75
Çalışma Belleği Boyutu Öğretmen Son test	8	24.13	2.100	19	25	24.25	25.00	25.00
Dikkat Boyutu Anne Son test	8	26.63	3.739	19	30	24.00	28.00	29.00
Çalışma Belleği Boyutu Anne Son test	8	23.50	1.852	20	25	22.25	24.00	25.00
Engelleyici Kontrol (Duygu) Boyutu Anne Son test	8	21.50	3.117	16	25	20.00	21.00	24.75
Engelleyici Kontrol (Davranış) Boyutu Anne Son test	8	16.13	2.532	12	19	14.25	16.00	18.75

Tablo 3'deki verilere göre, katılımcıların ilk ve son testte almış olduğu puanların değişimi ortanca puanına bakılarak incelenmiştir. Analizlere göre, son testte medyan değeri ilk teste göre yüksek olan alt boyutlar, Engelleyici kontrol öğretmen alt boyutu

(M = 38.00); Dikkat öğretmen alt boyutu (M = 42.50); Çalışma belleği öğretmen alt boyutu (M = 25.00); Dikkat anne alt boyutu (M = 28.00); Çalışma belleği anne alt boyutu (M = 24.00) ve Engelleyici kontrol (davranış) anne boyutu (M = 16.00) olarak bulunmuştur. Analizlere göre, son testte medyan değeri ilk teste göre düşük olan alt boyut, Engelleyici kontrol (duygu) anne alt boyutu (M = 21.00) olarak bulunmuştur. İlk ve son ölçümdeki puan farkının anlamlılığı için parametrik olmayan Friedman Testi ve takip testi olarak Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi uygulanmıştır. Tablo 4'te ilk ve son ölçümün Friedman Testi ki-kare değeri yer almaktadır.

4.3 Katılımcıların Öz-Düzenleme Anne ve Öğretmen Formları Alt Boyutlarının İlk ve Son Test Puanlarına İlişkin Friedman Testi Bulguları

Çalışma kapsamında, mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarına katılan çocukların 4-6 yaş çocuklarına yönelik öz düzenleme becerileri değerlendirme ölçeği (anne formu) ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır ve mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarına katılan çocukların 4-6 yaş çocuklarına yönelik öz düzenleme becerileri değerlendirme ölçeği (öğretmen formu) ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır sorularına yanıt aranmaktadır. Elde edilen öz-düzenleme anne ve öğretmen formlarının alt boyutlarının karşılaştırılması ilişkin yapılan Friedman Testine ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.

Tablo 4.

Öz-Düzenleme Anne ve Öğretmen Formları Alt Boyutlarının İlk ve Son Test Puanlarının Friedman Testi Bulguları

<i>Ölçek Alt Boyutları (İlk ve Son Test)</i>	<i>Sıra Ortalaması</i>	χ^2	<i>sd</i>	<i>P</i>
Engelleyici Kontrol Boyutu Öğretmen İlk test	11.38	93,98	13	<.01**
Dikkat Boyutu Öğretmen İlk test	12.94			
Çalışma Belleği Boyutu Öğretmen İlk test	6.31			
Dikkat Boyutu Anne İlk test	7.19			
Çalışma Belleği Boyutu Anne İlk test	5.50			
Engelleyici Kontrol (Duygu) Boyutu Anne İlk test	4.06			
Engelleyici Kontrol (Davranış) Boyutu Anne İlk test	1.00			
Engelleyici Kontrol Boyutu Öğretmen Son test	11.75			
Dikkat Boyutu Öğretmen Son test	13.94			
Çalışma Belleği Boyutu Öğretmen Son test	7.69			
Dikkat Boyutu Anne Son test	9.19			
Çalışma Belleği Boyutu Anne Son test	6.88			
Engelleyici Kontrol (Duygu) Boyutu Anne Son test	5.19			
Engelleyici Kontrol (Davranış) Boyutu Anne Son test	2.00			

***p < .01; (n = 8); Friedman Test*

Tablo 4'teki bulgulara göre, Öz-düzenleme anne ve öğretmen formlarının alt boyutlarının karşılaştırılması sonucunda puan farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur ($\chi^2 = 93.98; p < .01$). Farkın kaynağına ilişkin takip testi olan Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi bulguları 5'te verilmiştir.

4.4 Katılımcıların Öz-Düzenleme Anne ve Öğretmen Alt Boyutlarının İlk ve Son Ölçüm Puan Farklarının Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testine İlişkin Bulgular

Çalışma kapsamında, öz-düzenleme anne ve öğretmen formlarının ilk ve son test ölçümünün karşılaştırılması ve farkın anlamlılığını incelemek için yapılan Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testine ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.

Tablo 5.

Öz-Düzenleme Anne ve Öğretmen Alt Boyutlarının İlk ve Son Ölçüm Puan Farklarının Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi Bulguları

Ölçek Alt Boyutları (Anne ve Öğretmen Formu)	Ölçümler Arası Farklar	N	Sıra \bar{X}	Sıra Toplamı	Z	p
Engelleyici Kontrol Boyutu Öğretmen Son test - ilk test	Negatif Sıralar	2	3.50	7.00		
	Pozitif Sıralar	5	4.20	21.00	-1.200	.230
	Eşit	1				
	Toplam	8				
Dikkat Boyutu Öğretmen Son test - ilk test	Negatif Sıralar	0	.00	.00		
	Pozitif Sıralar	7	4.00	28.00	-2.410	.016*
	Eşit	1				
	Toplam	8				
Çalışma Belleği Boyutu Öğretmen Son test - ilk test	Negatif Sıralar	0	.00	.00		
	Pozitif Sıralar	5	3.00	15.00	-2.041	.041*
	Eşit	3				
	Toplam	8				
Dikkat Boyutu Anne Son test - ilk test	Negatif Sıralar	1	1.50	1.50		
	Pozitif Sıralar	7	4.93	34.50	-2.325	.020*
	Eşit	0				
	Toplam	8				
Çalışma Belleği Boyutu Anne Son test - ilk test	Negatif Sıralar	0	.00	.00		
	Pozitif Sıralar	5	3.00	15.00	-2.121	.034*
	Eşit	3				
	Toplam	8				
Engelleyici Kontrol (Duygu) Boyutu Anne Son test - ilk test	Negatif Sıralar	2	3.50	7.00		
	Pozitif Sıralar	4	3.50	14.00	-.750	.453
	Eşit	2				
	Toplam	8				
Engelleyici Kontrol (Davranış) Boyutu Anne Son test - ilk test	Negatif Sıralar	0	.00	.00		
	Pozitif Sıralar	8	4.50	36.00	-2.530	.011*
	Eşit	0				
	Toplam	8				

Tablo 5'deki bulgulara göre, öz-düzenleme anne ve öğretmen formlarının ilk ve son ölçümünün karşılaştırılması ve farkın anlamlılığını incelemek için yapılan Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi bulgularına göre, dikkat alt boyutu öğretmen formu ($Z = -2.410$; $p = .016$; $p < .05$) puan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuçlara göre, son testte öğretmenin dikkat alt boyutunda aldığı puanlar ilk teste kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir. Çalışma belleği alt boyutu öğretmen formu ($Z = -2.041$; $p = .041$; $p < .05$) puan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuçlara göre, son testte öğretmenin çalışma belleği alt boyutunda aldığı puanlar ilk teste kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir.

Dikkat alt boyutu anne formu ($Z = 2.325$; $p = .020$; $p < .05$) puan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuçlara göre, son testte annelerin dikkat alt boyutunda aldığı puanlar ilk teste kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir. Çalışma belleği alt boyutu anne formu ($Z = 2.121$; $p = .034$; $p < .05$) puan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuçlara göre, son testte annelerin çalışma belleği alt boyutunda aldığı puanlar ilk teste kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir. Engelleyici kontrol (davranış) alt boyutu anne formu ($Z = 2.530$; $p = .011$; $p < .05$) puan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuçlara göre, son testte annelerin engelleyici kontrol (davranış) alt boyutunda aldığı puanlar ilk teste kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir.

Bulgulara göre, engelleyici kontrol öğretmen alt boyutu ve engelleyici kontrol (duygu) anne alt boyutu puan farkı istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sonuçlara göre, son testte öğretmen engelleyici kontrol alt boyutunda ve anne engelleyici kontrol (duygu) alt boyutunda aldığı puanlar ilk teste kıyasla daha düşüktür.

Bölüm 5

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu bölüm iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, araştırma bulgularının tartışılmasına ve okul öncesi dönem çocuklarına yönelik mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarının etkilerine ilişkin sonuçlar yer alırken ikinci kısımda daha sonra yürütülecek olan çalışmalara ilişkin öneriler sunulmaktadır.

5.1 Araştırma Sorunlarının Bulgularının Tartışılması ve Sonuç

Bu çalışma çerçevesinde, son yıllarda giderek daha fazla araştırmaya konu olan psikoloji ve psikoterapi alanında dikkat çeken mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarının, okul öncesi dönem çocuklarına etkisi incelenmiştir. Bu doğrultuda mindfulness okul etkinlikleri oluşturulup okul öncesi dönemde eğitimlerinde devam eden çocuklara uygulanarak, uygulamaların çocuklar üzerinde öz düzenleme becerilerine etkisi olup olmadığı amaçlanmıştır. Bu bölümde, 8 öğrenciye 8 hafta boyunca uygulanan okul öncesi dönem çocuklarına yönelik mindfulness okul uygulamalarının; Friedman ve takip testi olarak Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi ile elde edilen bulguları, annelerin ve öğretmenin öz düzenleme becerileri değerlendirme formuna verdiği cevapları alt boyutlar bütünüyle tartışılmış, literatürde daha önce yapılmış olan benzer çalışmalar ile karşılaştırılmış ve yorumları aşağıda sunulmuştur.

Araştırma kapsamında öncelikle katılımcıların betimsel analizlerine yer verilmiştir. Daha sonra katılımcıların ilk ve son testte almış olduğu puanların değişimi ortanca puanına bakılarak incelenmiştir. Analizlere göre, son testte medyan değeri ilk teste göre yüksek olan alt boyutlar; engelleyici kontrol öğretmen alt boyutu, dikkat öğretmen alt boyutu, çalışma belleği öğretmen alt boyutu; dikkat anne alt boyutu, çalışma belleği anne alt boyutu ve engelleyici kontrol (davranış) anne boyutu olarak bulunmuştur. Analizlere göre, son testte medyan değeri ilk teste göre düşük olan alt boyut ise engelleyici kontrol (duygu) anne alt boyutu olarak bulunmuştur.

Çalışma kapsamında, mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarına katılan çocukların 4-6 yaş çocuklarına yönelik öz düzenleme becerileri değerlendirme ölçeği (anne formu) ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır ve mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarına katılan çocukların 4-6 yaş çocuklarına yönelik öz düzenleme becerileri değerlendirme ölçeği (öğretmen formu) ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır sorularına yanıt aranmaktadır. Araştırma bulgularına göre, öz-düzenleme anne ve öğretmen formlarının alt boyutlarının karşılaştırılması sonucunda puan farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.

Araştırmada, öz-düzenleme anne ve öğretmen formlarının ilk ve son ölçümünün karşılaştırılması ve farkın anlamlılığını incelemek için yapılan Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi bulgularına göre, dikkat öğretmen alt boyutu, çalışma belleği öğretmen alt boyutu; dikkat anne alt boyutu, çalışma belleği anne alt boyutu ve engelleyici kontrol (davranış) anne alt boyutu puan farkları istatistiksel olarak anlamlıdır.

Bulgulara göre, engelleyici kontrol öğretmen alt boyutu ve engelleyici kontrol (duygu) anne alt boyutu puan farkı istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sonuçlara göre, son testte öğretmen engelleyici kontrol alt boyutunda ve anne engelleyici kontrol (duygu) alt boyutunda aldığı puanlar ilk teste kıyasla daha düşüktür.

Buna göre, oluşturulan uygulamalar çerçevesinde öz-düzenlemeye katkı sağlayan yürütücü işlevlerin dikkat ve çalışma belleği bileşenleri üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Engelleyici kontrol bileşeni üzerinde ise herhangi anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Bu alanda yapılan çalışmaları incelediğimizde, benzer bir çalışmada Yıldırım (2019) tarafından, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak geliştirilen mindfulness (fark'andalık) temelli yoga programının çocuklarda öz-düzenleme becerisini kapsamlı bir şekilde ölçmek amacıyla, araştırmacılar tarafından bir çocuk bataryası oluşturulmuştur. Bu batarya bilişsel esneklik, müdahale etme kontrolü, işleyen bellek, motor kontrol ve hazzı erteleme becerilerini ölçen görevler içermektedir. Araştırma kapsamında 12 hafta boyunca yoga programına tabii tutulan çocuklarda öz-düzenleme becerilerinin yanı sıra, işleyen bellek ve olumlu duygulanım

alanlarında güçlenme olduğu görülürken diğer alanlarda iki grup arasında herhangi bir farklılık olmadığı ortaya konulmuştur.

Başka benzer bir çalışmaya baktığımızda, Kayalı (2019)'un araştırmasında okul öncesi dönem çocuklarına yaratıcı drama yöntemini kullanılarak öz düzenleme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Öz düzenleme becerileri dikkat, davranış ve duyguyu düzenleme alt boyutlarını içermektedir ve bu alt boyutları geliştirmek amacıyla 12 hafta boyunca 24 atölye uygulanmıştır. Araştırma sonunda, dikkat-dürtü kontrolü ve olumlu duygu alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, okul öncesi dönem çocuklarına öz düzenleme becerilerinin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Thierry, Bryant, Nobles ve Norris (2016) tarafından yapılan mindfulness (fark'andalık) temelli okul öncesi döneme yönelik programın çocukların öz düzenleme ve akademik performans düzeylerine etkisi araştırmasında, mindfulness (fark'andalık) programın birinci yılı sonunda çocukların yürütücü işlevlerinden çalışma belleği, planlama ve organize etme işlevlerinde olumlu yönde bir artış olduğu bulunmuştur. Bu araştırmaya göre, çalışma belleği ve planlama alt boyutları, öz düzenlemenin bilişsel bileşenlerine odaklanmaları bakımından daha farklıdır (Gioia, Espy ve Isquith, 2002). Engelleyici kontrol, öz düzenlemenin davranışsal biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, mindfulness (fark'andalık) uygulamalarının bilişsel öz düzenleme biçimleri için daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin yönergeleri hatırlamasını sağlamak ve amaca yönelik, organize bir şekilde faaliyetleri planlamak çalışma belleği ve planlama/düzenleme alt boyutları puanları için daha anlamlı olarak bulunmuştur. Bu bulgular, engelleyici kontrolün diğer yürütücü işlev biçimlerinden daha erken geliştiğini öne süren çalışmalarla tutarlıdır (Caughy, Mills, Owen ve Hurst, 2013). Sonuç olarak, mindfulness (fark'andalık) uygulamaları daha sonra gelişen yürütücü işlevler olan çalışma belleği ve planlama için daha faydalı olarak bulunmuştur.

Diamond (2014), öz düzenlemede üç temel yönetici işlev tanımlamıştır bunlar; engelleyici kontrol (alışkanlıklara, uyaranlara ve dikkat dağıtıcı şeylere direnme), çalışma belleği (bilgiyi zihinsel olarak tutma ve kullanma) ve bilişsel esneklik (değişime uyum sağlama) olarak açıklanmaktadır. Bu bileşenler, mindfulness (fark'andalık) uygulamaları sırasında devreye girmektedir. Örneğin, dikkati nefese odaklamak, kişinin çevresel çeldirici müdahaleleri engellemesini gerektirmektedir. Odadaki belirli seslere dikkat çekmek için verilen yönergeleri takip etmek bilişsel esneklik gerektirmektedir. Ya da kişinin edindiği bilgiyi akılda tutması, çalışma belleği ile gerçekleşmektedir. Temel olarak bu yürütücü işlevlerle kişi, daha sonra muhakeme, problem çözme ve planlama gibi üst düzey düşünmeye dâhil edilebilmektedir (Diamond, 2014).

Snel (2016)'in çocuklar ile yaptığı farklı bir çalışmada öğrencilere mindfulness (fark'andalık) temelli program uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda öğrencilerin özgüvenlerinin ve dikkat düzeylerinin arttığı, zihinlerinin açık olduğu, diğer insanlara ve kendilerine daha iyi davranışlar sergiledikleri ve dikkat düzeylerinin arttığı bulunmuştur. Napoli, Krech ve Holley (2005) yaptıkları çalışmada çocuklara f mindfulness (fark'andalık) programı uygulamışlardır. Çalışma sonuçları incelendiğinde çocukların kaygı düzeyleri azalırken dikkat düzeylerinin arttığı görülmüştür.

John Kabat-Zinn (1996), kaygı bozuklukları, depresyon, stres, kronik ağrı vb. belirtileri olan hastalarına uyguladığı 8 haftalık Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı ile olumlu yönde fayda sağlamıştır. Kral (2019), tarafından ergenlere yönelik geliştirilen mindfulness (fark'andalık) temelli psikoeğitim programının, yaşları 13 ile 14 arasında değişen öğrencilerin kaygı yönetimi becerileri üzerinde kısmen faydalığı olduğu görülmüştür. Başka bir çalışmada, Yıldızhan (2019), ortaokul öğrencilerine yönelik mindfulness temelli öfke yönetimi programı geliştirmiş ve programın yaşları 9 ile 10 arasında değişen çocukların öfke denetimi becerileri üzerine etkili olduğu görülmüştür. Benzer bir çalışmada ise Yazgan (2019), ilkokul çağı çocuklarına yönelik okul temelli bir mindfulness programı geliştirmiş ve programın, duygu, düşünce ve bedenlerindeki hislerin farkında olması, dikkatini sürdürmesi, şimdi ve burada olmaya odaklanması, şükür, şefkat ve anlayışlı bir kabullenme gibi kavramları içeren tutum

düzeylerinde gelişme olduğunu göstermektedir.

Yapılan arařtırmalar, mindfulness (fark'andalık) uygulamalarının yetişkinlere, ergenlere ve çocuklara olan etkisini destekler niteliktedir. Bu noktada alan yazın incelemesi yapılırken mindfulness uygulamalarının okul öncesi dönem çocuklara yönelik olan çalışmalarında ulusal alanda yetersiz görülmektedir. Ulusal alanda yeterli çalışmaların olmaması, araştırma bulguların tartışılmasını sınırlandırmaktadır.

Mindfulness (Fark'andalık) ile ilgili yapılan çalışmalar, fark'andalığın bireyler üzerindeki etkisini ortaya çıkardıkça bu konudaki arařtırmalar fark edilmekte ve önemli bir rol kazanmaktadır. Bu arařtırmada ise John Kabat-Zinn tarafından geliştirilen Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı temelinde 8 hafta uygulanması öngörülen mindfulness (fark'andalık) temelli okul uygulamalarının okul öncesi dönem yaş grubu öğrencilerin öz düzenleme becerilerine etkisi arařtırılmıştır

Bu arařtırmanın amacı, hazırlanan Mindfulness Temelli Okul Uygulamalarının okul öncesi dönem grubundaki çocukların öz düzenleme becerileri üzerindeki etkililiđi incelemektir. Arařtırma bulguları, Mindfulness Temelli Okul Uygulamalarının okul öncesi dönem grubundaki çocuklarının öz düzenleme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Bu arařtırmada, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik mindfulness temelli okul uygulamaları geliştirilmiş, uygulamalar kapsamında öğretmen ve ebeveyn yönergeleri, öğrenci uygulama ve etkinlik sayfaları hazırlanmış, uygulanmış ve mindfulness temelli okul uygulamaların okul öncesi dönem çocuklarına uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır. Arařtırmada öğrencilerin çalışma esnasında edindikleri mindful duruş, mindful nefes, duyguları tanımlama, dikkati geliştirme ve odaklanma, duygu ve beden farkındalıđı, mindful görme, mindful duyumsama, sakinleşme becerileri ve iyi dilekler gönderme gibi mindfulness becerileri ile öğrencilerin kendilerine ve çevrelerinde olup bitenlere karşı farkındalık kazanmalarını sağlamıştır. Öğrencilerin, uygulamalar esnasında çoğunlukla istekli olmaları ve uygulayıcının öğrenciler ile olumlu yönde güçlü ve pozitif bir bađ, ilişki kurması gibi etmenlerin sonucun anlamlı çıkmasında etkili olduğu düşünölmektedir.

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, Mindfulness Temelli Okul Uygulamalarına katılan öğrencilerinin ön-test ve son-test öz düzenleme becerileri değerlendirme anne ve öğretmen formu puanları incelendiğinde, istatistiksel olarak öz düzenleme becerilerinde geliştirici bir farklılık gözlemlenmiştir.

5.2 Öneriler

Bu bölümde ise araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak daha sonra yürütülecek çalışmalar için bazı önerilere yer verilmiştir, aşağıda gerekli öngörülen öneriler sunulmaktadır:

1. Eğitim-öğretim ortamlarında öz düzenleme ve mindfulness (fark'andalık) becerilerine dair beceriler kazandırılmasına yönelik olarak okul öncesi dönemlerinde öğrencilere, okul psikolojik danışmanları tarafından benzer okul uygulamalarının çocuklar için faydalı olabileceği düşünülmektedir.

2. Yapılan deneysel çalışma kapsamında, deney grubunun ebeveynlerine ve öğretmenine ön-test ve son-test değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Pandemi koşulları sebebiyle, kontrol grubundan ilk test değerlendirmeleri alınmış fakat daha sonra kontrol grubu katılımcılarının bulunduğu sınıfın izolasyon sürecine alınması nedeniyle son test değerlendirmeleri alınamamış, dolayısıyla kontrol grubu ile çalışılmamıştır. Daha sonra yürütülecek olan çalışmalar için uygulanan eğitimin kalıcılığını ve etkililiğini tespit edebilmek üzere deney ve kontrol grubunun birlikte katılım sağladığı izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

3. Hazırlanan uygulamalar okul öncesi döneme yönelik olup, çalışma kapsamında 60-72 ay yaş grubu çocuklar ile çalışılmıştır. İleride yapılacak olan çalışmalarda okul öncesi dönem yaş grubundaki öğrenciler ile mindfulness temelli okul uygulamaları etkililiğinin farklı içerik ve sürelerde, daha geniş örneklem yolu ile incelenmesinin daha güçlü kanıtlar sunacağı düşünülmektedir.

4. Mindfulness (fark'andalık) uygulamalarının sadece okul ile sınırlı kalmayıp, okul öncesi dönem çocukları kadar onların aileleri ve eğitimcilerin de mindfulness (fark'andalık) uygulamalarına dair bilgi edinmelerinin sağlanması ve okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin konuya ilişkin bilgilendirilmesinin

etkili olacağı düşünülmektedir.

5. Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak uygulanacak tüm mindfulness uygulamaların, etkinliklerin çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

6. Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik yapılan uygulamaların değerlendirme sürecinde çocukların gelişimsel hızları ve farklılıklarını göz önünde bulundurulmalıdır.

KAYNAKÇA

- Alidina, S. (2017). *Bilinçli farkındalık for dummies* (Z. Babayiğit, Çev.). Ankara: Nobel Yaşam Yayıncılık.
- Aras, S. (2015). *Promoting self-regulation in early years: Tools of the mind*. *Journal of Education and Future*, 8, 15-25.
- Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 248-287.
- Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), *Encyclopedia of human behavior* (ss.71-81). New York: Academic Press.
- Bandura, A. (2005). *The primacy of self-regulation in health promotion*. *Applied Psychology*, 54(2), 245-254.
- Berk, L. (2013). *Bebekler ve çocuklar*. (N. Işıkoğlu Erdoğan, Çev.) Ankara: Nobel.
- Bilgin, H. (2015). *Okul öncesi eğitimde aile ile iletişim ve ailelere rehberlik*. G. Uyanık Balat (Ed.), *Okul öncesi eğitime giriş*. Ankara: Nobel Akademik.
- Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J. ve Devins, G. (2004). Mindfulness: *A proposed operational definition*. *Clinical Psychology: Science And Practice*, 11(3), 230241.
- Blair, C. (2002). School readiness. *American Psychologist*, 57(2), 111-127.
- Blair, C. ve Razza, R.P. (2007). Relating effortfull control, executive function and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. *Child Development*, 78, 647-663.
- Bodrova, E. ve Leong, D.J. (2008). Developing self-regulation in kindergarten: Can we keep all the crickets in the basket? *Young Children*, 63(2), 56-58.
- Bronson, M.B. (2000). *Self-regulation in early childhood: Nature and nurture*. New York: The Guilford.
- Bronson, M.B. (2019). *Erken çocuklukta öz-düzenleme* (E. Sezgin & M. Kır Yiğit, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

- Brown, K.W. ve Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. *Journal of personality and socialpsychology*, 84(4), 822-848.
- Calkins, S.D. ve Howse, R.B. (2004). Individual differences in self-regulation: Implications for childhood adjustment. In P. Philippot ve R. S. Feldman (Ed.), *The regulation of emotion* (ss. 307–332). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Caughy, M. O., Mills, B., Owen, M. T., ve Hurst, J. R. (2013). Emergent self-regulation skills among very young ethnic minority children: A confirmatory factor model. *Journal of Experimental Child Psychology*, 116, 839–855. Doi:10.1016/j.jecp.2013.07.017
- Çelik, B. (2017). *Çocuk katılımı eğitim programının 60-72 aylık çocukların öz düzenleme becerisi üzerindeki etkisinin incelenmesi* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
- Çelik, B. ve Kamaraj, İ. (2020). 60-72 Aylık çocukların öz düzenleme becerisi üzerinde çocuk katılımı eğitim programının etkisinin incelenmesi. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 51(51), 1-17.
- Çolak, E. (2018). *Mann-Whitney U ve Wilcoxon Testi*. https://eczacilik.anadolu.edu.tr/bolumSayfaları/belgeler/ecz2014%2010_20140_512122216.pdf adresinden 25 Kasım 2021 tarihinde edinilmiştir.
- Çollak, N. (2018). *Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik 8 haftalık mindfulness (bilinçli farkındalık) programı ve programın çocuklar üzerindeki etkileri* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Demir, V. (2014). *Bilinçli farkındalık temelli hazırlanan eğitim programının bireylerin depresyon ve stres düzeyleri üzerine etkisi* (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Arel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Diamond, A. (2014). Want to optimize executive functions and academic outcomes? Simple, just nourish the human spirit. P. D. Zelazo ve M. D. Sera (Ed.), *Minnesota Symposia on Child Psychology* (ss. 205–230). New York, NY: Wiley.

- Ekici, T. (2010). Okul öncesi ve ilköğretim döneminde çocuklara yönelik ses eğitimi. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(1): 159-182.
- Ergin, T. (2014). Bireysel gelişimi farklı olan çocuklar. H. Ergin ve A. Yıldız (Ed.), *Gelişim psikolojisi* (ss. 261-290). Ankara: Nobel Akademi.
- Ezmeçi, F. (2019). *Okul öncesi öz-düzenleme programının çocukların öz-düzenleme, problem davranış ve sosyal becerilerine etkisi* (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Fonagy, P. ve Target, M. (2002). Early intervention and the development of self-regulation. *Psychoanalytic Inquiry*, 22(3), 307-335.
- Fox, E. ve Riconscente, M. (2008). Metacognition and self-regulation in James, Piaget, and Vygotsky. *Educational Psychology Review*, 20(4), 373-389.
- Freud, S. (1965). *New introductory lectures on psychoanalysis*. New York: Norton.
- Frey, A. ve Totton, A. (2016). *Şimdi, buradayım*. İstanbul: Destek Yayınları.
- Gander, M.J. ve Gardiner, H.W. (2010). *Çocuk ve ergen gelişimi*. Ankara: İmge.
- Germer, C. K., Siegel, R. D. ve Fulton, P. R. (2005). *Mindfulness and psychotherapy*. New York: Guilford.
- Gioia, G. A., Espy, K. A., ve Isquith, P. K. (2002). *Behavior Rating Inventory of Executive Function—Preschool Version*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Hartman, T. (2010). *Mindfulness and well-being: testing for mediation and predictiveness* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eastern Illinois Üniversitesi, Illinois, USA.
- Hasher, L., Zacks, R.T. ve May, C.P. (1999). Inhibitory control, circadian arousal, and age. In D. Gopher ve A. Koriat (Ed.), *Attention and performance* (ss. 653-675). Cambridge: MIT Press.
- Hayden, C.T. (2009). *Çocuğum okula başlıyor*. İstanbul: Ekinoks Yayıncılık.
- Hedges, D.W. ve Woon, F.L. (2011). Early-life stress and cognitive outcome. *Psychopharmacology*, 214(1), 121-130.

- Howard, S. J., Vasseleu, E., Batterham, M. ve Neilsen-Hewett, C. (2020). Everyday practices and activities to improve pre-school self-regulation cluster RCT evaluation of the PRSIST program. *Front. Psychol*, 11:137. Doi: 10.3389/fpsyg.2020.00137
- Ilkowska, M. ve Engle, R.W. (2010). Working memory capacity and self-regulation. In R. H. Hoyle (Ed.), *Handbook of personality and self-regulation* (ss. 265–290). Oxford: Willey-Blackwell.
- Jones, L.B., Rothbart, M.K. ve Posner, M.K. (2003). Development of executive attention in preschool children. *Developmental Science* 6(5), 498–504.
- Kabat-Zinn, J. (1990). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your mind and body to face stress, pain, and illness*. New York: Delacorte.
- Kabat-Zinn, J. (2000). Indra's net at work: The mainstreaming of Dharma practice in society. G. Watson & S. Batchelor (Ed.), *The psychology of awakening: Buddhism, science, and our day-to-day lives* (ss. 225-249). North Beach, ME: Weiser.
- Kabat-Zinn, J. (2005). *Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness* (3.ed.). New York: Bantam Dell.
- Kabat-Zinn, J. (2009). *Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness*. New York: Bantam Dell Publishing.
- Karakurt, Ç. (2019). *Okul öncesi eğitime devam eden 48-72 aylık çocukların öz düzenleme becerileri ile dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Kartal, H. (2007). Erken çocukluk eğitimi programlarından anne- çocuk eğitimi programının altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerine etkisi. *İlköğretim Online* 6(2), 234-248.
- Kayalı, M. (2019). *Yaratıcı dramanın okul öncesi dönem çocuklarının öz düzenleme becerilerine etkisi* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

- Kopp, C.B. (1982). Antecedents of self-regulation: a developmental perspective. *Developmental Psychology*, 18(2), 199-214.
- Kral, T. (2019). *Fark'andalık temelli psikoeğitim programının ergenlerde sınav kaygısı yönetimine etkisi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Kuru Tunaşlı, N. (2015). *Okul öncesi eğitimin tanımı kapsamı ve önemi*. G. Haktanır (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Liman, B. (2017). *Öz düzenleme beceri eğitimi programının altı yaş grubu çocukların öz düzenleme becerilerine, sosyal duygusal davranışlarına ve sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi* (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- McClelland, M.M. ve Tominey, S.L. (2011). Introduction to a special issue on self-regulation in early childhood. *Early Education and Development*, 22(3), 355-359.
- McCoy, D. C., Gonzalez, K. ve Jones, S. (2019). Preschool self-regulation and preacademic skills as mediators of the long-term impacts of an early intervention. *Child Development*, 90(5), 1544-1558
- MEB., (2013). *Okul öncesi eğitim programı*. Ankara: MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
- Napoli, M., Krech, P.R. ve Holley, L.C. (2005). Mindfulness training for elementary school students: The attention academy. *Journal of applied school psychology*, 21(1), 99-125.
- Oktay, A. (2003). *21. yüzyıla girerken dünyada yaşanan değişimler ve erken çocukluk eğitimi*. Sevinç, M. (Ed.). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
- Olson, T. (2010). *Assessment of pre-service physical education teacher education (PETE) students self-regulation: Implications for teacher foundational enhancement* (Yayınlanmamış doktora tezi). New Mexico Üniversitesi, Albuquerque.

- Ögel, K. (2015). *Bilişsel davranışçı psikoterapilerde üçüncü dalga: farkındalık (ayrimsama) ve kabullenme temelli terapiler*. İstanbul: Boylam Psikiyatri Enstitüsü.
- Özbay, Y. (2009). Bilişsel gelişim. Y. Özbay ve S. Erkan (Ed.), *Eğitim psikolojisi* (ss.141-147). Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Pintrich, P.R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich, ve M. Zeidner (Ed.), *Handbook of self-regulation* (ss. 451-502). San Diego, CA: Academic.
- Posner, M.I. ve Fan, J. (2008). Attention as an organ system. In J. R. Pomerantz (Ed.), *Topics in integrative neuroscience* (ss. 31–61). New York: Cambridge University Press.
- Poyraz, H. ve Dere, H. (2006). *Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri*. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
- Rothbart, M.K., Posner, M.I. ve Kieras, J. (2006). Temperament, attention, and the development of self-regulation. In K. McCartney ve D. Phillips (Ed.), *Blackwell handbook of early childhood development* (ss. 338-357). Malden: Blackwell Publishing.
- Senemoğlu, N. (2018). *Gelişim, öğrenme ve öğretim-kuramdan uygulamaya*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Shonkoff, J.P. ve Philips, D.A. (2000). *From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development*. Washington, D.C.: National Academy Press.
- Snel, E. (2016). *Bir kurbağa gibi sakin ve dikkatli*. İstanbul: Pegasus Yayınları.
- Şamlı, H. (2019). *Okul öncesi dönemdeki çocukların öz düzenleme becerileri ile okul olgunluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Temel, Z., Bekir, H. ve Yazıcı, Z. (2014). *Erken çocuklukta dil edinimi*. Ankara.

- Thierry, K. L., Bryant, H. L., Nobles, S. S., ve Norris, K. S. (2016). Two-year impact of a mindfulness-based program on preschoolers' self-regulation and academic performance. *Early Education and Development*, 27(6), 805–821. <https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1141616>
- Trawick-Smith, J. (2014). *Erken çocukluk döneminde gelişim*. (B. Akman, Çev.). Beşinci basımdan çeviri, Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Turaşlı, N. (2014). Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi. G. Haktanır (Ed.), *Okul öncesi eğitime giriş* (ss. 1-24). Ankara: Anı Yayın.
- Unsworth, N. ve Engle, R.W. (2007). The nature of individual differences in working memory capacity: Active maintenance in primary memory and controlled search from secondary memory. *Psychological Review*, 114(1), 104–132.
- Uzun, B. (2020). *En uzun yollar tek adımla başlar*. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.
- Vema, M. (2017). *Temporal patterns of co-occurrence between children's self-regulatory behaviour and their private and social speech* (Yayınlanmamış doktora tezi). Cambridge Üniversitesi, Cambridge.
- Wertsch, J.V. (1983). *The role of semiosis in L. S. Vygotsky's theory of human cognition*. In B. Bain (Ed.), *The sociogenesis of language and human conduct*. New York: Plenum Press.
- Woodward, L. J., Lu, Z., Morris, A. R. ve Healey, D. M. (2017). Preschool self regulation predicts later mental health and educational achievement in very preterm and typically developing children. *The Clinical Neuropsychologist*, 31(2), 404-422.
- Yazğan, Ö. (2019). *İlkokul çocuklarına yönelik mindful okul programı ve programın çocuklar üzerindeki etkileri* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Yıldırım, E. (2019). *The effects of mindfulness based yoga intervention on preschoolers' self-regulation ability* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yıldızhan, Ö. (2019). *Mindfulness temelli öfke yönetimi programının çocuklarda mindfulness ve öfke yönetimi becerilerine etkisi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Zelazo, P.D. ve Lyons, K.E. (2012). The potential benefits of mindfulness training in early childhood: A developmental social cognitive neuroscience perspective. *Child Development Perspectives*, 6(2), 154-160.

Zembat, R. (1992). *Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim ve yönetici özellikleri* (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Zembat, R. ve Koçyiğit, S. (2012). Okul öncesi eğitimin tanımı, amacı, önemi ve ilkeleri. R. Zembat (Ed.), *Okul öncesi eğitime giriş* (ss.14-25). Ankara: Hedef Yayıncılık.